

IV Международная научно-практическая конференция

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

26 декабря 2017 г. Том I

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Том I

*Сборник материалов
IV Международной научно-практической конференции*

26 декабря 2017 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

ISBN 978-5-6040063-9-9

DOI 10.5281/zenodo.1149573

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемТИПП.

13. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Интеграция современных научных исследований в развитие общества: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (26 декабря 2017 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 90с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные интеграции современных научных исследований в развитие общества.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области информационных технологий, экономики и управления, машиностроения и материаловедения, горного дела, строительства, архитектуры и геодезии, пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, философии, психологии, педагогики, филологии, истории и юриспруденции, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНОЕ ДЕЛО

1. **МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ КАРЬЕРНЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ..... 6**
Кушнарева М.И., Сагидулина Д.Г., Кузнецов С.М.
2. **ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ СТУПЕНЧАТОГО ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ ДИСКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ..... 9**
Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Цехин А.М., Борисов А.Ю.
3. **СИНХРОНИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ГОРНЫХ ПОРОД В ПОЛЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАЦИЙ..... 12**
Манжиков Б.Ц., Махмудов Х.Ф.

ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

4. **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА В ПРЕДЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ..... 19**
Богомолов А.Н., Богомоллова О.А., Абрамов Г.А.
5. **ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ. МИРОВОЙ ОПЫТ..... 24**
Губина О.В., Коренев В.И.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

6. **ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РУССКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ..... 30**
Талалаева Г.В., Литвиненко А.С.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

7. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ ЦИКОРИЯ НА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСИСОК..... 33**
Цикин С.С., Челобитчикова Т.С., Васильева Д.А.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

8. **МОТИВАЦИЯ И САМОМОТИВАЦИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ВУЗЕ..... 36**
Астанина А.Н., Вербицкая Н.О.
9. **ЗАТРУДНЕНИЯ В ГОВОРЕНИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 38**
Королева О.С., Вербицкая Н.О.
10. **СВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА..... 41**
Рудофилова М.А., Шутенко Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

11. **НАИМЕНЬШИЙ ФОРМАТ ИНДИКАТОРА**..... 46
Патраль А.В.
12. **ФОРМАТЫ ЗНАКОВ НА ОСНОВЕ КОНТУРОВ КВАДРАТА И КРУГА**... 51
Патраль А.В.
13. **ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБЖИГА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА** 58
Саидмуратов У.А., Сатибов О.К.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

14. **СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ**..... 61
Абдикадырова Р.А.
15. **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ** 65
Губанова Е.В.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

16. **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**..... 73
Аксенова А.В.
17. **РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА** 76
Аталикова И.Р.
18. **ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ТЕОРИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**..... 79
Ковалев А.Ю., Тищенко В.В.
19. **ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ**..... 83
Пащенко А.А., Воротилина Т.В.
20. **АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?**..... 86
Тищенко В.В., Ковалев А.Ю.

ГОРНОЕ ДЕЛО

МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ КАРЬЕРНЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ

Кушнарева М.И., Сагидулина Д.Г. – студенты

Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.

Сибирский государственный университет путей сообщения, Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведена модель и доверительный интервал коэффициента использования по времени карьерных бульдозеров.

Ключевые слова

Карьерные экскаваторы, натурные испытания.

Для обоснования эксплуатационной производительности карьерных бульдозеров на основе статистических данных по результатам натурных испытаний с помощью программы «Modell» [1] построена зависимость коэффициента использования машин по времени (K_v) от коэффициента готовности (K_r). В таблице 1 приведены характеристики модели коэффициента использования бульдозеров по времени.

В таблице 2 дана характеристика выборки остатков модели коэффициента использования бульдозеров по времени.

Таблица 1. Характеристики модели коэффициента использования по времени карьерных бульдозеров

Показатель	$K_v = + 0,6368 + 0,239 K_r$
Доля объясненной вариации, %	7.77774
Коэффициент множественной корреляции	0.27889
Средний отклик	0.85231
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	20.73
Стандартная ошибка	0.17666
Общий F - критерий регрессии	27.16
Табличное значение общего F - критерия	3.85

Таблица 2. Характеристики выборки остатков модели коэффициента использования по времени карьерных бульдозеров

Показатель	Величина
Количество опытов, шт.	324
Уровень значимости	0.05
Асимметрия выборки	-1.748396
Экссесс выборки	3.850876
Мода	0.075564
Медиана	0.041829
Выборочное среднее значение фактора	-0.000000
Среднее квадратическое отклонение фактора	0.176118
Вариации отклонения от среднего значения	0.02
Риск отклонения от среднего значения	0.13

Вычисленное значение критерия Пирсона	2.183
Табличное значение критерия Пирсона	12.568

Таблица 3. Распределение остатков модели коэффициента использования по времени карьерных бульдозеров

Диапазон	Граница		Частость эмпирическая	Частость теоретическая	Плотность распределения
	левая	правая			
1	-0.857	-0.723	0.006173	0.000021	0.045987
2	-0.723	-0.588	0.003086	0.000405	0.022993
3	-0.588	-0.454	0.018519	0.004592	0.137961
4	-0.454	-0.320	0.046296	0.029848	0.344902
5	-0.320	-0.186	0.049383	0.111381	0.367895
6	-0.186	-0.051	0.108025	0.239018	0.804770
7	-0.051	0.083	0.379630	0.295309	2.828193
8	0.083	0.217	0.364198	0.210132	2.713226
9	0.217	0.351	0.024691	0.109295	0.183947
Итого:			1.000000	1.000000	

Исходя из анализа таблиц 1 - 3 можно сделать вывод, модель коэффициента использования машин по времени является статистически значимой, так общий F – критерий больше табличного (таблица 1) и остатки модели подчиняются закону нормального распределения (таблица 2).

Для модели коэффициента использования бульдозеров по времени с помощью программы «*Diagram*» построен доверительный интервал [2]. Результаты расчета приведены в таблицах 4 и 5 и проиллюстрированы на рисунке 1.

Таблица 4. Данные по интервалу

Наименование показателя	Величина
Уровень риска, %	5
Средняя величина X	0.90158
Средняя величина Y	0.85231
Сумма квадратов регрессии	0.84756
Сумма квадратов SS остатка	10.0
Сумма квадратов SS общая	10.9
$t(v, 1 - \alpha / 2)$	1.972
$F(2, n - 2, 1 - \alpha)$	3.055
Вычисленное значение F-критери	27.16
Остаточная дисперсия s^2	0.03
Стандартное отклонение s	0.176664

Таблица 5. Таблица дисперсионного анализа

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	1	0.84756	0.847559	27.16
Остаток	322	10.05	0.031210	
Общий, скорректированный	323	10.90		

Модель доверительного интервала коэффициента использования по времени карьерных бульдозеров приведена ниже.

$$K_{\text{в}} = 0,6368 + 0,239 K_{\text{г}} \pm 0,3484 \sqrt{1,00309 + 0,06741 (K_{\text{г}} - 0,9016)}$$

Рис. 1. Зависимость между коэффициентом использования по времени и коэффициентом готовности карьерных бульдозеров

Вывод. По статистическим данным установлена зависимость между коэффициентом использования машин по времени и коэффициентом их готовности, что особо важно при планировании и прогнозировании показателей работы карьерных бульдозеров и других систем, комплектов и машин.

Список литературы:

1. Есина Н.А. Обоснование способов производства свайных работ / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов // Путь и путевое хозяйство. –2004. – № 4. –С. 24 – 25.
2. Есина Н.А. Техничко-экономическая оценка способа погружения свай в мёрзлые грунты / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, Г.С. Шемяковский // Архитектура и строительство Сибири. – 2003. – № 3 – 4. – С. 58 – 61.
3. Кузнецов С.М. Проектирование ресурсосберегающего комплекса машин и механизмов для строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 2. –С. 84 – 88.
4. Кузнецов С.М. Построение доверительных интервалов работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов, А.И. Круглов, О.А. Легостаева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 13 (17). – С. 5 – 15.
5. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
6. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова// Механизация строительства. – 2008. –№ 7. –С. 17 – 20.
7. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78..
8. Легостаева О.А. Многофакторная модель оценки эффективности инвестиционных проектов / О.А. Легостаева, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. –2004. –№ 1. –С. 55 – 64.

9. Оценка организационно-технологической надежности строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, О.А. Легостаева, С.Н. Ячменьков // Изв. вузов. Строительство. –2006. –№ 2. –С. 47 – 52.

10. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов / В.П. Перцев, В.С. Воробьев, С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева // Транспортное строительство. – 2004. –№ 3. –С. 17–20.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ СТУПЕНЧАТОГО ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ ДИСКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Маметьев Л.Е., д.т.н., Хорешок А.А., д.т.н., Цехин А.М., к.т.н., Борисов А.Ю., к.т.н.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Россия, г. Кемерово

Аннотация

Установлено влияние параметров разрушения ступенчатого забоя восстающей скважины дисковым инструментом на силовые параметры и энергоемкость процесса бурения расширителем обратного хода.

Ключевые слова

Забой, скважина, параметры разрушения, дисковый инструмент, призма.

На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева разработан расширитель обратного хода с узлами крепления дискового инструмента на четырехгранных коробах-призмах для разрушения смешанных углепородных массивов с $f \leq 4 \div 6$ [1].

Ступенчатая форма забоя (рис. 1, а) обеспечивает для дискового инструмента дополнительную обнаженную поверхность, что уменьшает энергоемкость H_w процесса разрушения на 15–20 % и на 3–4 % выход мелкодисперсных фракций продуктов разрушения ω_6 по сравнению с лобовым дисковым инструментом. Основными параметрами ступенчатого забоя скважины являются шаг резания V_y , который равен ширине уступа, а также высота уступа H_y . Проведены стендовые и промышленные исследования при разрушении уступов восстающих скважин дисковым инструментом с регулированием шага V_y от 8 до 100 мм [2]. С изменением шага разрушения в этом диапазоне (рис. 1, б) зависимость усилия подачи P от шага V_y носит прямолинейный характер. Мощность N (1) и крутящий момент M (2) связаны с шагом резания параболическими, а энергоемкость H_w (3) – гиперболической зависимостями. Установлено, что с увеличением шага V_y резко возрастает выход крупных фракций разрушенного уступа скважины, достигая максимального значения при $V_y = 60–80$ мм (50–55 %). Как видно из графика на рис. 1, б, при этих параметрах шага разрушения энергоемкость процесса разрушения уступа скважины достигает минимального значения. С учетом этого для расширителя обратного хода с узлами крепления дискового инструмента на четырехгранных коробах-призмах со щетками-чистителями рекомендуется шаг разрушения $V_y = 60–80$ мм.

Рис. 1. Параметры ступенчатого забоя скважины (а) и зависимости мощности (1), крутящего момента (2), энергоёмкости (3) и усилия подачи (4) от шага разрушения B_y (б)

Проведены исследования по выбору рационального значения высоты уступа H_y [2]. Этот параметр варьировался в диапазоне от 20 до 180 мм. Условие $H_y < B_y$ оказалось не целесообразным, так как наблюдается скалывание одновременно двух уступов с повышенной энергоёмкостью процесса разрушения угля. Высота уступа $H_y = 140$ мм является точкой стабилизации силовых и энергетических показателей процесса разрушения угля. В диапазоне $H_y = 140–180$ мм усилие подачи P , мощность N , крутящий момент M и энергоёмкость H_w существенно не изменяются. Рекомендовано в конструкцию расширителя обратного хода с узлами крепления дискового инструмента на четырехгранных коробах-призмах закладывать высоту уступа в диапазоне $H_y = 100–140$ мм.

В представленном техническом решении реализованы результаты многолетних исследований, проведенных на кафедре горных машин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева по разработке, испытанию и совершенствованию конструкций исполнительных органов горных машин с различными типами породоразрушающего инструмента [1–22].

Результаты исследований получены в рамках выполнения базовой части государственного задания Минобрнауки России по проекту № 632 “Исследование параметров технологий и техники для выбора и разработки инновационных технических решений по повышению эффективности эксплуатации выемочно-проходческих горных машин в Кузбассе”.

Список литературы:

1. Расширитель скважин обратного хода : пат. 160664 РФ на полезную модель: МПК E 21 B 7/28, E 21 D 3/00 (2006.01). / Цехин А.М., Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Борисов А.Ю; патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессион. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – № 2015135343/03 ; заявл. 20.08.2015 ; опубл. 27.03.2016, Бюл. № 9. – 2 с.
2. Сафохин М.С., Машины и инструмент для бурения скважин на угольных шахтах / М.С. Сафохин, И.Д. Богомолов, Н.М. Скорняков, А.М. Цехин. – М.: Недра, 1985. – 213 с.
3. Исполнительный орган выемочно-проходческой горной машины : пат. 152701 РФ на полезную модель: МПК E 21 C 25/18, E 21 C 27/24 (2006.01). / Маметьев Л.Е, Хорешок А.А., Борисов А.Ю; патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессион. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – № 2014144633/03 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 16. – 3 с.
4. Khoreshok A.A., Mametyev L.E., Borisov A.Yu., Vorobyev A.V. The distribution of stresses and strains in the mating elements disk tools working bodies of roadheaders // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015. V. 91. p. 012084.

5. Khoreshok A, Mametyev L, Borisov A, Vorobiev A. Stress-deformed state knots fastening of a disk tool on the crowns of roadheaders // Taishan academic forum-project on mine disaster prevention and control. Chinese coal in the XXI century: Mining, green and safety. – Qingdao, China, October 17-20, 2014, Atlantis press, Amsterdam-Paris-Beijing, 2014. p. 177–183.

6. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Finite element models of disk tools with attachment points on triangular prisms // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 429–433.

7. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Stress state of disk tool attachment points on tetrahedral prisms between axial bits // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 434–438.

8. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 1. Опыт производства и развития : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 213 с.

9. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 2. Эксплуатация и диагностика : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 281 с.

10. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 3. Выбор и обоснование рабочих параметров двухкорончатых реверсивных исполнительных органов : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин и др. ; Кузбасский государственный технический университет, Юргинский технологический институт. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. – 136 с.

11. Khoreshok A.A., Mametyev L.E., Borisov A.Yu., Vorobyev A.V. Influence of the rigid connection between discs in the tetrahedral prisms on equivalent stresses when cutting work faces // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. V. 127. p. 012039.

12. Хорешок, А.А. Формирование нагруженности реверсивных коронок с дисковым инструментом на трехгранных призмах / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 4. – С. 3–10.

13. Хорешок, А.А. Обеспечение устойчивости проходческого комбайна с двухкорончатым реверсивным рабочим органом / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 6. – С. 3–7.

14. Борисов, А.Ю. Влияние формы корпуса рабочего органа горного комбайна на нагруженность дискового инструмента / А.Ю. Борисов, А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 6. – С. 30–37.

15. Маметьев, Л.Е. Конструктивно-кинематическая схема реверсивного двухкорончатого исполнительного органа с дисковым инструментом на трехгранных призмах / Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Современная наука: проблемы и пути их решения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Кемерово, 10-11 декабря 2015 г. Т.1 / КузГТУ. – Кемерово, 2015. – С. 21–24.

16. Горные машины и оборудование подземных горных работ. Режущий инструмент горных машин : учеб. пособие / А. А. Хорешок, Л. Е. Маметьев, А. М. Цехин, А. Ю. Борисов ; КузГТУ. – Кемерово, 2012. – 288 с.

17. Хорешок, А.А. Влияние условий эксплуатации горных комбайнов на конструкцию их исполнительных органов / А.А. Хорешок, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2012. – № 6. – С. 2–5.

18. Маметьев, Л.Е. К вопросу реализации бурошнековых технологий в горном деле и подземном строительстве / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 2. – С. 211–217.

19. Маметьев, Л.Е. Конструктивные схемы бурошнековых машин и оборудования на базе серийных узлов и механизмов горных машин / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009, т. 10, № 12. – С. 84–90.

20. Маметьев, Л.Е. Обоснование транспортирующей способности горизонтального шнекового бурового става / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № 5 – С. 22–25.

21. Маметьев, Л.Е. Конструктивные элементы узлов и механизмов для шнековых машин горизонтального бурения / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2010. – № 11. – С. 25-26.

22. Маметьев, Л.Е. Согласование транспортирующей и погрузочной способности шнекобурового инструмента на этапе расширения горизонтальных скважин / Л.Е. Маметьев, О.В. Любимов, Ю.В. Дрозденко // Теоретический и практический взгляд на современное состояние науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2015 года) – Кемерово: КузГТУ, 2015 – С. 79-82.

УДК 550.348

СИНХРОНИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ГОРНЫХ ПОРОД В ПОЛЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАЦИЙ

Манжиков Б.Ц., ИФиМГП НАН, Киргизия, г. Бишкек
Махмудов Х.Ф., ФТИ им А. Ф Иоффе, Россия, г. Санкт-Петербург

Abstract

The influence of weak low-frequency vibrations on the deformation process for rocks was researched at the invariable pressure. The granite spacements of the Kaında deposit in Kyrgyzstan were exposed to the uniaxial loading step by step on the spring reological press. The duration of endurance at the given level of loading was standed for some days. As a source of weak low-frequency vibrations, which amplitude was $\sim 10^{-6}$ from working loading, was used the low-power five-blade fan or working hydrodrive press in the idle regime. During the experiment the macrodeformation parameters of the spacements and acoustic emission (AE) were registered. The results of the analysis of the amplitude-timely distributions of acoustic pulses (AP) testify about the weak low-frequency vibrations have the essential influence on the deformation process of rocks. In particular, the distribution of time intervals between consecutive AP, which have been registered during vibrosessions, has a polymodal kind. It is different from the one-modal kind, which is typical for an usual mode for loading. The basic mode of this distribution is on 5 ms, which coincide with the period of pressure change in airflow created by the fan. The results received allow speaking about synchronizing character of influence, which takes place from the weak vibrations to the deformation process in the loaded rocks.

Деформация горных пород при постоянной нагрузке, или ползучесть, происходит за счет различных пластических эффектов и трещинообразования. Возникновение и рост структурных дефектов ускоряется в присутствии вибраций, о чем свидетельствуют из-

мерения величин деформаций [1; 2] и акустической эмиссии (АЭ) [3; 4]. Результаты исследований позволили выявить некоторые особенности АЭ при деформировании горных пород в присутствии низкочастотных вибраций, такие, как задержка активизации АЭ в начале вибросеанса, последствие по его окончании, снижение средней амплитуды АЭ и ее дисперсии во время вибросеанса. Примерно в половине случаев наблюдалось насыщение величины продольной деформации образца после ее интенсивного роста в начале вибросеанса. Отсюда можно сделать предположение о кумулятивном характере эффекта вибрационного воздействия на деформацию горных пород.

С целью дальнейшего изучения особенностей вибрационного влияния на деформирование горных пород мы исследовали статистические распределения акустических сигналов (АС) по величинам огибающих, длительности временных интервалов между хронологически последовательными АС. В экспериментах статическому сжатию постоянной нагрузкой подвергались гранитные образцы правильной цилиндрической формы ($h = 60$ мм, $d = 30$ мм) из месторождения Каинда Кыргызской Республики. Постоянство нагрузки в течение длительного времени обеспечивалось с помощью пружинной реологической приставки к стандартному гидравлическому прессу, который использовался для ступенчатого изменения нагрузки в ходе эксперимента. Продолжительность выдержки при каждом значении нагрузки составляла в среднем 1 сутки. Поскольку при малых нагрузках активность АЭ была низкой, образец нагружался сразу до 4 т, а затем ступенчато через 1 т. Максимальная нагрузка на образце, при которой произошло его разрушение, составила 11 т. Продолжительность сеанса регистрации определялась временем, необходимым для регистрации достаточного числа эмиссионных событий, и составляла в среднем 4 ч.

Регистрирующий тракт АЭ включал: широкополосный (0,01...2 МГц) демпфированный пьезопреобразователь, кабельный и основной усилители, блок аналоговой обработки сигнала, формирующий амплитуду огибающей и длительность сигнала на пороге дискриминации, АЦП, счетчики импульсов для измерения длительности и временных интервалов между АС, кварцевый генератор, контроллер крейта КАМАК, компьютер. Длительность АС измерялась путем пересчета частоты 1 МГц. Для временных интервалов она равнялась 1 кГц. Датчик АЭ, работающий в режиме акселерометра, был установлен соосно образцу на средней подвижной траверзе реологической приставки. АЧХ приемного тракта близка к линейной в диапазоне 0,01...1 МГц. Общий коэффициент усиления ~ 2000 . АЦП – 10-ти разрядный.

Рассмотрим распределение числа АС в зависимости от величины амплитуды огибающей АС, ее длительности и величины временных интервалов между хронологически последовательными АС. Эти распределения имеют смысл соответствующей плотности вероятности или спектра. По оси абсцисс откладывается значение анализируемого параметра, а по оси ординат – число АС, имеющих соответствующее значение параметра. Амплитудные спектры АЭ для трех случаев: сеанса без вибраций, с вибрацией от вентилятора и с вибрацией от работающего вхолостую гидропривода пресса показаны на рис. 1.

Рис. 1. Амплитудные распределения АЭ: а – при деформировании гранитного образца постоянной нагрузкой; б – то же с вибрацией от вентилятора; в – то же с вибрацией от гидропривода пресса

Величина амплитуды огибающей выражена в условных единицах, равных показаниям аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Как можно видеть, амплитудные спектры для этих сеансов являются одномодальными. Основные отличия спектров связаны с наличием более выраженного правого крыла у распределения, полученного для АС в сеансе без вибраций. Доля высокоамплитудных событий от общего числа регистрируемых в сеансе без вибраций значительно больше, чем в вибросеансах. Поскольку амплитуда АЭ $a \sim R^2$, где R^2 – вновь образованная поверхность, то очевидно, что в присутствии вибраций дефектообразование происходит более мелкими порциями по сравнению с обычным режимом деформирования.

Подобные заключения можно сделать и по спектрам длительности АЭ, показанным на рис. 2.

Рис. 2. Распределение АЭ по длительности: а – при деформировании гранитного образца постоянной нагрузкой; б – то же с вибрацией от вентилятора; в - то же с вибрацией от гидропривода пресса

Величина длительности АС в микросекундах отложена по оси абсцисс. По условиям регистрации длительность огибающей одиночных сигналов пропорциональна ее амплитуде. Эта пропорциональность нарушается при появлении групповых сигналов или взаимном наложении одиночных АС во время активизации АЭ, вызванного, например, образованием очага разрушения. Более выраженное правое крыло у распределения АС, зарегистрированных в сеансе без вибраций, свидетельствует о достаточно большом числе групповых сигналов в таких сеансах. Напротив, для вибросеансов характерно сравнительно небольшое количество групповых АС. Выявленные особенности распределений АС по амплитуде и длительности свидетельствуют о том, что в присутствии вибраций ползучесть горных пород связана преимущественно с образованием большого числа относительно мелких изолированных друг от друга дефектов.

Наиболее явно влияние вибраций на режим АЭ проявляется в спектрах временных интервалов между событиями (рис. 3). Здесь величина временного интервала в миллисекундах отложена по оси абсцисс. Сеансу без вибраций соответствует одномодальное распределение, близкое к пуассоновскому. Такое распределение характерно для простейших временных потоков случайных событий, которые являются стационарными, ординарными потоками без последствия.

Рис. 3. Распределения временных интервалов между АЭ: а – при деформировании гранитного образца постоянной нагрузкой; б – то же с вибрацией от вентилятора; в – то же с вибрацией от гидропривода пресса

Вид распределений существенно изменяется во время вибросеанса – оно становится полимодальным. Если говорить о спектре, то в данном случае мы имеем дело с линейчатым спектром. Наблюдается также смещение основной моды распределения вправо, в сторону увеличения временного интервала, и появление мод с кратными значениями параметра 5; 10,5; 16; ... мс. Для вибраций от пресса это 3,5; 7; 10; ... мс. Регулярный вид спектральных зависимостей для вибросеансов свидетельствует об упорядоченном характере генерации АЭ, т. е. об упорядоченном возникновении дефектов во времени. Эта упорядоченность связана с синхронизирующим эффектом вибровоздействия, параметры которого определяются конструктивными особенностями источника вибраций. В первом случае это был маломощный пятилопастной вентилятор с частотой вращения $\sim 2\,400\text{ мин}^{-1}$. Изменение давления в воздушном потоке, создаваемом вращающимся вентилятором, играет роль триггера, работающего с частотой 200 Гц. Поэтому образование дефектов при наличии вибраций происходит преимущественно не случайным образом, а синхронно с изменением давления в воздушном потоке, т. е. с частотой 200 Гц и кратной ей.

Для лучшего понимания наблюдаемого явления синхронизации АЭ обратимся к качественной модели растущего дефекта подобной тем, что рассмотрены в [5–7], дополнив их некоторыми особенностями, учитывающими рост изолированных дефектов при постоянной нагрузке и в условиях постоянства нагрузки при наличии периодических триггерных воздействий. Допустим, что образование дефекта или его рост возможны при

достижении некоторого уровня напряжений σ_0 , при котором дефект теряет устойчивость. При отсутствии внешнего триггера дефект может сохранять неустойчивое состояние вплоть до σ^* , при котором происходит его спонтанный рост, сопровождающийся сбросом напряжения ниже σ_0 . При триггерном воздействии, например, упругом импульсе извне, или при образования достаточно крупного дефекта в непосредственной близости от рассматриваемого, рост дефекта возможен, если напряжения вблизи него превышают σ_0 . Рост дефекта сопровождается АЭ и сбросом напряжения ниже уровня σ_0 . Для дефекта сдвигового типа σ_0 может быть принята равной величине динамической силы трения (рис. 4, а). Здесь приведена схема роста двух дефектов А и В, причем скорость роста А больше, чем В.

Рис. 4. Схема роста дефектов: а – при постоянной нагрузке без вибраций; б – то же, при периодическом вибровоздействии

Как известно, в общем случае скорость роста дефекта в твердых телах определяется напряженно-деформированным состоянием, прочностными свойствами элемента среды, в которой он развивается, и скоростью поступления упругой энергии к растущему дефекту. В данной модели эти особенности роста дефекта учитываются крутизной зависимости накопления напряжений, которая, как можно видеть, больше для дефекта А. Подрастание дефектов при отсутствии вибрации происходит в случайные моменты времени триггерных воздействий t_{11}, t_{13}, \dots для дефекта А, и $t_{21}, t_{22}, t_{23}, \dots$ для дефекта В. При t_{12} произошел спонтанный рост дефекта по достижении σ^* . Дефект А растет быстрее, чем В, поскольку за время между последовательными триггерными воздействиями в окрестности А достигается более высокий уровень напряжений. В принципе такая схема роста дефекта достаточно правдоподобна, если учесть тот факт, что в случае активного режима нагружения средняя амплитуда АЭ возрастает с увеличением скорости нагружения.

Схема (рис. 4, б) соответствует росту дефектов при постоянной нагрузке и наличии вибраций. В этом случае, если частота вибраций достаточно высока по сравнению со средней частотой случайного роста дефекта без вибраций, рост дефекта будет происходить синхронно с вибровоздействиями в моменты времени равные $T, 2T, 3T, \dots$, где T – период вибраций. При этом амплитуда сигналов АЭ a должна уменьшиться по сравнению с рассмотренной выше ситуацией. В общем случае a должна быть пропорциональна скорости накачки, периоду вибраций и вновь образованной площади дефекта. В целом

процесс роста дефектов в вибрационном поле приобретает более детерминированный характер.

Таким образом, влияние вибраций на процесс деформирования горных пород проявляется в синхронизации сопровождающей ее АЭ, уменьшении амплитуд и длительностей АС и их дисперсии. Полученные результаты, с учетом общности физической природы разрушения твердых тел на различных масштабных уровнях, дают основания ожидать подобные проявления вибрационного воздействия на ход сейсмического процесса в земной коре.

Список литературы:

1. Садовский М. А. Влияние механических микроколебаний на характер пластических деформаций материалов / М. А. Садовский, К. М. Мирзоев, С. Х. Негматуллаев и др. // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1981. № 6. С. 32–42.
2. Мирзоев К. М. Влияние механических вибраций на выделение сейсмической энергии / К. М. Мирзоев, С. Х. Негматуллаев // Прогноз землетрясений. Москва–Душанбе: Дониш, 1983–1984. С. 365–372.
3. Трапезников Ю. А. О природе скачкообразной реакции нагруженных образцов на действие микроколебаний / Ю. А. Трапезников, Л. М. Богомолов, Б. Ц. Манжиков // Прогноз землетрясений и глубинная геодинамика / Под ред. А. К. Курскеева. Алматы, 1997. С. 167–172.
4. Bogomolov L. M. Tullis – Laboratory Simulation of Seismicity Triggering by Weak Vibrations / L. M. Bogomolov, B. Ts. Manjiko, V. N. Sychev // Trans. AGU Full meeting suppl. 81. F1082. 2000.
5. Simazaki K. A model of earthquake recurrence and its application to crustal movement in Tokai district, Japan. In Report, Tokai Division, Coordinating Com. Earthquake Prediction. Tokyo: Geographical Survey Institute. 1977. P. 32–40.
6. Касахара К. Механика землетрясений: Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
7. Соболев Г. А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993.

ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА В ПРЕДЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Богомолов А.Н. – заведующий кафедрой "Гидротехнические и земляные сооружения", профессор, доктор технических наук.

Богомолова О.А. – профессор кафедры "Математика и информационные технологии", доцент, кандидат технических наук.

Абрамов Г.А. – аспирант кафедры "Гидротехнические и земляные сооружения".
Волгоградский государственный технический университет, Россия, г. Волгоград.

Аннотация

В статье приведен анализ известных данных о величине коэффициента бокового давления для различных видов грунтов. Представлены данные, полученные в ходе аналитического и численного исследования величины коэффициента бокового давления грунта, выполненного на основе анализа напряженного состояния его слоя, имеющего бесконечно большую глубину, методами теории функций комплексного переменного. Установлено, что практических целей при определении величины коэффициента бокового давления грунта с большой степенью достоверности можно формулу, предложенную В.А.Флориным.

Ключевые слова

Однородный и изотропный массив грунта, коэффициент бокового давления, физико-механические свойства грунта, методы теории функций комплексного переменного.

Согласно принятому в науке определению [1], величина коэффициента бокового давления ξ_0 (распора) показывает, какая доля вертикальной нагрузки передается через породу в боковые стороны. Величина этого коэффициента численно равна величине отношения модульного значения бокового давления (распора) породы к численному значению вызвавшей его внешней вертикальной нагрузки. При приложении вертикальной нагрузки к поверхности грунта, последний, сжимаясь, расширяется во все стороны. При этом во всех направлениях возникает давление, называемое боковым давлением или распором. Знание этой величины необходимо при расчете давления на подпорные сооружения, свайные и другие элементы удерживающих (подкрепляющих) откосы конструкций, устойчивости откосов и склонов, подземных горных выработок, несущей способности оснований зданий и сооружений, их осадок и тому подобного. Считается, что величина зависит от дисперсности, плотности-влажности, химико-минералогического состава, физико-механических свойств грунта и других факторов.

На практике полагается, что поля напряжений, возникающие от собственного веса грунта в нетронутом упругом и изотропном массиве, распределяются согласно гипотезе А.Н. Динника. Считается при этом, что величина коэффициента бокового давления ξ_0 связана с величиной коэффициента Пуассона ν соотношением

$$\xi_0 = \frac{\nu}{1-\nu}. \quad (1)$$

Предполагается, что такое соотношение между напряжениями, определяемое величиной ξ_0 , характерно для однородных массивов на небольших глубинах, не превышающих 500м, а на больших глубинах напряженное состояние массива таково, что $\xi_0 \approx 1$, т.е. закон распределения вертикальных и горизонтальных напряжений близок к гидростатическому закону.

Таким образом, можно сказать, что величина коэффициента бокового давления грунта ξ_0 в природных условиях может изменяться в пределах $0 \leq \xi_0 \leq 1$.

Изучением вопросов, связанных с экспериментальными и (или) аналитическими методами определения величины коэффициента бокового давления занималось большое число ученых-геотехников: Н. А. Цытович [2], Г. П. Чеботарёв [3], М. Н. Гольдштейн [4], В. И. Щербина [5], К. Терцаги [6] и многие другие. В их работах, например, установлено, что величина коэффициента бокового давления связного грунта при увеличении начальной плотности уменьшается. Так, например, при относительной плотности глинистого грунта близкой к величине 0,2 коэффициент бокового давления приблизительно равен $\xi_0 \approx 0,36$, а при относительной плотности, например, близкой к величине 0,9, он уменьшился до значения $\xi_0 \approx 0,24$. Однако, до настоящего времени среди ученых, инженеров-геотехников, инженеров-строителей не сложилось единого мнения о численном значении величины ξ_0 для различных видов грунта [1].

К. Терцаги [6], проводивший опыты в лотке (рис. 1), установил, что для

Рис. 1. Схема опыта К. Терцаги

песка $\xi_0 = 0,42$. Такое же значение получил Д. Тейлор [7], при проведении экспериментов методом центрифугирования для моделей из песка, уложенного с начальной плотностью, близкой к предельно рыхлому состоянию. Сопоставление величин коэффициента бокового давления, полученных Д.Тейлором при трёхосных испытаниях, с величинами ξ_0 , полу-

ченными на моделях, испытанных в центрифуге, показывает, что его значения, полученные на центробежной установке, меньше, чем при трёхосных испытаниях. Значит, получаемые опытным путем значения ξ_0 , могут отличаться в зависимости от методики проведения эксперимента.

Аналогичные результаты, полученным Д.Тейлором, приведены в работах Г. И. Швецова [8] (для плотного песка $\xi_0 = 0,24 - 0,35$; для рыхлого - $\xi_0 = 0,45$), Н. А. Цилюрика [9] (для плотного песка $\xi_0 = 0,29$; для рыхлого $\xi_0 = 0,39$), А. Бишоп и Д. Хенкеля [10] ($\xi_0 = 0,46$ и $\xi_0 = 0,37$ - для рыхлых и плотных песков, соответственно).

В разное время для вычисления величины коэффициента бокового давления грунта были предложены аналитические выражения, наиболее часто применяемыми из которых являются формулы, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Автор метода	Формула
Метод Бергера [13]	$\xi_0 = \frac{1 - \sin \varphi}{1 + \sin \varphi} (1 + \sqrt{0,5 \varphi})$
Метод Франка [14]	$\xi_0 = \frac{1 - \sin \varphi}{1 + \sin \varphi} 0,75 + 0,25$
Метод Яки [15]	$\xi_0 = 1 - \sin \varphi$
Метод Хартманна [16]	$\xi_0 = \frac{1 - \sin^2 \varphi}{1 + \sin^2 \varphi}$
Расчет Яки, методом Хартманна [16]	$\xi_0 = \frac{1 - \sin \varphi}{1 + \sin \varphi} (1 + \frac{2}{3} \sin \varphi)$
Метод Н. П. Пузыревский [17]	$\xi_0 = \frac{1}{1 + \frac{\pi}{2} \sin \varphi}$

Величины численных значений коэффициента бокового давления грунта (распора), вычисляемые по этим формулам, в существенной степени отличаются друг от друга [11].

При проведении расчетов в большинстве случаев необходимо знать величину коэффициента бокового давления грунта в предельном состоянии. Для определения величины ξ_0 , соответствующей предельному состоянию грунтового массива, предложен прием [12], в основе которого лежит расчет величины коэффициента запаса устойчивости K в точках массива однородного и изотропного связного грунта с горизонтальной внешней границей.

В работе [18] доказано, что величины коэффициентов запаса устойчивости K в точках бесконечно толстого слоя связного и несвязного грунта определяются одной и той же формулой

$$K = \frac{[(\sigma_z - \sigma_x) \cos 2\alpha + (\sigma_x + \sigma_z)] \operatorname{tg} \varphi}{(\sigma_x - \sigma_z) \sin 2\alpha}, \quad (2)$$

где: σ_z ; σ_x ; τ_{xz} и α - соответственно, безразмерные вертикальные, горизонтальные и касательные напряжения и угол наклона наиболее вероятной площадки сдвига в рассматриваемой точке грунтового массива; φ - угол внутреннего трения грунта.

Разница состоит в том, что при проведении вычисления напряжений надо использовать численные значения коэффициента бокового давления, которые характерны для соответствующих категорий грунтов.

Для построения наиболее вероятной поверхности разрушения (скольжения) использована методика, основанная на анализе напряженно-деформированного состояния [18] грунтового массива. Вычисления выполнены при помощи компьютерной программ [19], расчетная схема приведена на рис. 2а.

В результате анализа результатов вычислений построены графические зависимости вида $K=f(\xi_0)$, приведенные на рис. 2б. Используя полученные кривые и соответствующие аппроксимирующие выражения, построена графическая зависимость вида $\varphi=f(\xi_0)$ для массива, находящегося в предельном состоянии ($K=1$), которая приведена на рис. 2в.

Рис. 2. Расчетная схема для бесконечно толстого слоя грунта (а); расчетные кривые вида $K=f(\xi_0)$ (б); график зависимости вида $\varphi=f(\xi_0)$ при $K=1$ (для грунта в предельном состоянии) (в)

Сравним результаты, полученными нами (см. рис. 2в), с известными результатами. Рассмотрим, например, широко используемую формулу, приведенную в работе [20], согласно которой величина коэффициента бокового давления ξ_0 зависит только от угла внутреннего трения грунта φ

$$\xi_0 = \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right), \quad (3)$$

отметив, что выражение (3) получено из предположения о том, что величина коэффициента бокового давления численно равна значению отношения главных напряжений σ_3/σ_1 в точках массива несвязного грунта, находящегося в предельном состоянии.

В таблице № 2 представлены результаты вычислений величины ξ_0 по формуле (6) – $\xi_0^{(5)}$, и соответствующие ее значения $\xi_0^{\text{ГР}}$, определенные по графикам, приведенным на рис. 3.

Сопоставление величин коэффициентов бокового давления, определенных по графику (рис. 3), и при помощи формулы (6) показывает, что их численные значения отличаются друг от друга максимум на 1,9%.

Таблица № 2.

φ°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
$\xi_0^{(5)}$	0,824	0,703	0,585	0,488	0,400	0,329	0,270	0,221	0,173
$\xi_0^{гр}$	0,840	0,704	0,589	0,490	0,406	0,333	0,271	0,217	0,172

Полученный нами результат подтверждает возможность использования простой и удобной формулы (3), предложенной В. А. Флориным [20], для определения величины коэффициента бокового давления ξ_0 массива однородного и изотропного грунта, при условии, что все последующие расчеты будут выполняться исходя из предположения, что этот массив находится в предельном состоянии.

Список литературы:

1. Паффенгольц, К.Н. Геологический словарь / К.Н.Паффенгольц и др. – М.: Недра. В 2 томах. 1978.
2. Цытович, Н. А. Механика грунтов. Изд-во «Высшая школа», М., 1983.
3. Чеботарев, Г. П. Механика грунтов, фундаментные конструкции. Нью-Йорк 1958.
4. Гольдштейн, М. Н. Механические свойства грунтов. Госиздат по строительству и архитектуре, М., 1952.
5. Щербина, В. И. Исследование давления грунта на подпорные стенки на центробежной установке. Основания, фундаменты и механика грунтов №4, 1989г.
6. Терцаги, К. Строительная механика грунта на основе его физических свойств. Госстройиздат, М. –Л., 1933.
7. Тейлор, Д. Основы механики грунтов. Госстройиздат, М., 1960.
8. Швецов, Г. И. Экспериментальные исследования сжимаемости грунтов в районе Новосибирска. Автореферат диссертации, 1965.
9. Цилюрик, Н. А. К вопросу об исследовании механических свойств грунтов. Автореферат диссертации. Свердловск, 1955.
10. Бишоп, А. У., Хенкель, Д. Д. Определение свойств грунтов в трёхосных испытаниях. Госстройиздат, М., 1961.
11. Черняев, В. Ф. К определению коэффициента бокового давления покоя. Основания и фундаменты сборник № 2, ВИСИ, Воронеж 1975.
12. Богомолов, А.Н. К вопросу о минимальных значениях коэффициента бокового давления грунтов / А.Н.Богомолов и др. / Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Естественные науки. - Волгоград : Изд-во ВолгАСУ, 2007. – Вып. 6 (23).
13. Berger, Y. «Der Ruhedruck in der Praxis» Baningenieur H. B, 1966.
14. Franke, E. «Ruhedruck in Ruhedrucklosen Boden in ebenen Fall». Bautechnik, № 2, 1967.
15. Jaky. «A nyngalmi nyomas tenyezoye» Magyar Mern. Ep. Egyt. Korln № 22. Budapest. 1944.
16. Hartmann, F. «Die berechnung das Ruhedruck in Rohasionslosen Boden bei waagerechter Oberflache». Bautechnik H. 11, 1967.
17. Пузыревский, Н. П. Фундаменты. ОНТИ НКТП СССР, Л. М., 1934.

18. Богомолов, А.Н. Расчет несущей способности оснований сооружений и устойчивости грунтовых массивов в упругопластической постановке / А.Н.Богомолов. – Пермь: ПГТУ, 1996.

19. Богомолов, А.Н. Устойчивость (Напряженно-деформированное состояние) /А.Н.Богомолов и др.// Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009613499 от 30 июня 2009г.

20. Флорин, В.А. Основы механики грунтов. / В.А.Флорин. – М - Л: Госстройиздат, 1959. Т. 1.

УДК 72.012:725.8-053.2

ББК 85.111:38.712:74.00

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ. МИРОВОЙ ОПЫТ

Губина О.В., магистрант

Научный руководитель - Коренев В.И., канд. архит., доцент, советник РААСН
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Томск

Аннотация

В статье сделан акцент на общемировой тенденции появления мест для времяпрепровождения детей в общественных зданиях. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта определена классификация детских мест. Выявлены основные факторы, влияющие на включение мест для времяпрепровождения детей в общественное пространство зданий.

Ключевые слова

Дети, общественные здания, общественное пространство, дизайн архитектурной среды, досуг, времяпрепровождение.

Переосмысление пространства для жизнедеятельности человека с позиций сегодняшнего дня диктует новые требования к организации среды для подрастающего поколения, в частности для досуговой деятельности. Появляется необходимость в пространствах для досуга нового типа, способных решать задачу стимулирования детей к познавательной деятельности вне цифровых устройств, межличностному общению.

Одним из путей решения этой проблемы становится активно развивающаяся во всем мире тенденция включения элементов предметно-пространственной среды для времяпрепровождения детей не только в структуру специализированных досуговых и образовательных учреждений, но и в структуру общественных зданий, для которых досуг и обучение детей не являются основной функцией. В первую очередь это касается тех общественных зданий, в которых предусматривается пребывание взрослых с детьми: торговые и торгово-развлекательные центры, многофункциональные центры, гостиницы и отели, аэропорты, кафе и рестораны, библиотеки, больницы, банки.

Формирование подобных мест для детей позволяет создавать условия для их творческой деятельности, реализуя при этом задачи умственного, физического и психического развития. В то же время они предназначены для отвлечения ребенка от использования цифровых устройств в свободное время, в моменты ожидания взрослого.

Несмотря на то, что появление мест для времяпрепровождения детей внутри общественных зданий стало повсеместным явлением, вопросы, связанные с изучением типологического разнообразия и особенностей дизайна предметно-пространственного наполнения таких мест, остаются малоизученными.

Для понимания типологических и архитектурно-дизайнерских особенностей формирования мест для времяпрепровождения детей в общественных зданиях нами был проведен анализ 30 объектов, созданных за последние пять лет за рубежом и в нашей стране. Все они предназначены для детей в возрасте от 3 до 11 лет. При этом акцент был сделан на те детские места, в предметном наполнении которых отсутствуют игровые автоматы и цифровые устройства.

Пространство для детей «Klee» является самостоятельной функциональной зоной в атриумном пространстве одного из торгово-развлекательных центров Португалии (Рис.1). Конструктивно представляет собой модуль: ограждающие перегородки собраны из отдельных элементов, выполненных как из монолитных материалов (пластик), так и из решетчатых (сетка), обеспечивающих непосредственную связь с пространством атриума. При необходимости возможна трансформация ограждения: используя цветные пуфы для сидения, можно заполнить специально предусмотренные в ограждении пазы и получить замкнутое пространство. Трансформируемыми также являются столы. Функционально пространство ориентировано на детей разных возрастов. Здесь можно сидя за столом заниматься интеллектуальными играми, играть в твистер на мягком напольном покрытии или использовать для игры необычные перегородки. Неправильная форма элементов и цветовое решение с включением ярких цветов (бирюзовый, розовый, желтый), которые концентрируют внимание, создают динамический характер зоны, что является важным фактором для привлечения детей.

Рис.1. ТРЦ, Klee, Португалия

Рис.2. ТЦ, Польша

В холле торгового центра в Польше (Рис.2) представлено место для времяпрепровождения детей в возрасте от 3 до 10 лет, собранное из типового набора модулей для интеллектуальных игр [1]. В набор входят мозаики, различные системы лабиринтов, по которым необходимо передвигать мелкие предметы, что позволяет развивать у ребенка умственные способности и моторные навыки (мелкая моторика и ловкость). В цветовом решении использованы яркие желтый, зеленый и красный цвета. Данная зона не имеет границ в виде стен или ограждений, она открыта для свободного доступа.

Рис.3. ОТЕЛЬ «David Citadel», Израиль

Рис.4. КАФЕ «Benbino», Малайзия

Место для времяпрепровождения детей в возрасте от 3 до 10 лет в отеле «David Citadel» (Рис.3) занимает отдельное помещение. Его главным композиционным элементом является сцена. Кроме нее в помещении организованы игровые тематические зоны «рынок» и «кухня», а также небольшой спортивный уголок. Участвуя в этих видах деятельности, ребенок развивает навыки общения, двигательную активность, принимая участие в театральной постановке, может решать некоторые психотерапевтические проблемы. Зонирование пространства ориентировано на совместную деятельность детей, однако, возможна и индивидуальная деятельность. В цветовом решении присутствуют белый, красный, синий, цвет дерева. В целом, сочетание базовых цветов и белого создает ощущение стабильности, элементы из дерева, в свою очередь, приносят ощущение уюта.

В одном из залов малазийского кафе «Benbino» (Рис.4) для времяпрепровождения детей организовано самостоятельное игровое пространство, ограниченное от зала для приема пищи глухим, но невысоким ограждением (около 1м). Для деятельности предусмотрены лабиринт и горка, развивающие двигательную активность ребенка. Цветовое решение состоит из яркого желтого цвета в сочетании с зеленым и черным, также присутствуют элементы из дерева.

Рис.5. БАНК Umpqua Bank, Сиэтл, США

Нестандартное решение места для времяпрепровождения детей в возрасте от 3 до 10 лет (Рис.5) применено в банке Umpqua Bank в Сиэтле (США). Место для деятельности располагается на обратной стороне спинки дивана. Здесь размещено несколько игровых

модулей, предназначенных для развития мелкой моторики и интеллектуальных способностей. Небольшой набор элементов обусловлен кратковременным пребыванием взрослого с ребенком в данном учреждении.

Рис.6. АЭРОПОРТ Chicago O'Hare International Airport

В Чикагском международном аэропорте О'Хара выделена тематическая зона для времяпрепровождения детей площадью около 100м². Здесь дети под присмотром своих родителей осуществляют игровой развлекательный досуг. Посредством него происходит развитие двигательной активности ребенка. Зона представляет собой игровой комплекс с горками, лабиринтами стилизованными под вертолеты и свойственную авиации атрибутику. Она ограждена от основного зала аэропорта невысокой стеной (около 1,5 м), позволяющей взрослому ориентироваться в происходящих за пределами зоны событиях. В цветовом решении применены сочетания ярких цветов: фиолетовый, желтый, зеленый, синий, которые способствуют созданию ощущения беззаботного детского мира и динамичности пространства.

На основе проведенного анализа мирового опыта создания мест для времяпрепровождения детей в общественных зданиях [1], стало очевидно разнообразие подходов к предметно-пространственной организации этих пространств. Параметры и функциональные характеристики создаваемых детских мест зависят от величины пространства, в котором они создаются и времени, которое доступно ребенку. В случае размещения их в небольших холлах с ограниченным лимитом времени для погружения в деятельность, как правило, предметно-пространственное наполнение ограничивается отдельным игровым элементом или небольшим детским уголком. Это можно увидеть в административных зданиях, гостиницах, банковских учреждениях, поликлиниках. В свою очередь в общественных пространствах крупных торговых центров, аэровокзалов для детей выделяется значительно большая площадь, формируются отдельные детские площадки и даже выделяются самостоятельные помещения и зоны. В подобных общественных зданиях время пребывания увеличивается и соответственно ему увеличивается площадь детского места.

Таким образом, мы предлагаем следующую классификацию детских мест в общественных зданиях: открытые места для времяпрепровождения в общественном пространстве здания («детский уголок», «детская площадка») и изолированные места для времяпрепровождения, представляющие собой самостоятельные функции здания («детская комната», «детский комплекс») (Рис.6).

ДЕТСКОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА И ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

Рис.7. Классификация детских мест для времяпрепровождения детей в общественных зданиях

«Детский уголок» преимущественно включается в общественное пространство многофункциональных центров и банков и используются, чтобы занять ребенка в момент ожидания очереди, а также для создания определенного лимита свободного времени у взрослого для выполнения своих задач в учреждении. Время, проводимое в данных учреждениях, непродолжительно. Ограничивается временем ожидания своей очереди взрослым, что занимает от 5 до 30 минут, поэтому чаще «детские места» состоят из небольшого количества элементов и занимают площадь около 1 м². Предназначены они для действий, выполняемых ребенком, преимущественно, сидя за столом.

В торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах дети, проводя время вместе с родителями, могут быть ограждены от негативного для их возраста развлекательного по своей сути времяпрепровождения взрослых. Для этого в этих неспециализированных для досуговой деятельности учреждениях устраиваются «детские площадки» и «детские комнаты», которые предлагают как развлекательную, так и творческую деятельность. Здесь продолжительность пребывания взрослых увеличивается. Следовательно, повышается сложность среды, насыщенность ее информацией, увеличивается количество объектов и возможных видов деятельности (комбинация развлекательных и развивающих занятий). Кроме того, предусматривается более длительная программа от 30 минут до 1 часа, поэтому в «детских комнатах» обязательно постоянное присутствие аниматора, а в «детских площадках» - в определенные часы.

«Детский комплекс» в свою очередь включает в себя все выявленные выше типы. Он формируется из «детских уголков» «детских площадок» и «детских комнат». Его площадь может составлять от 100 м² до 500 м². Имеет как развлекательную, так и развивающую функции. Время пребывания ребенка в нем от 1 до 2 часов, с обязательным присутствием аниматора или взрослого сопровождающего.

Включение одного из этих типов пространств для времяпрепровождения детей в структуру здания, по нашему мнению, зависит от функционального назначения здания, времени пребывания, а также от необходимой для деятельности ребенка площади. Соответственно, от этих факторов зависит характер времяпрепровождения.

Подводя итог, можно сказать, что жизнь человека в условиях постиндустриального мира определяет переосмысление традиционного понимания среды для жизнедеятельности человека и вместе с тем поиск характеристик среды, развивающих потенциал человека. Одним из значимых и перспективных направлений является тенденция внедрения мест для времяпрепровождения детей в общественные здания, обладающих при этом развивающим характером. Нетрадиционный подход к проектированию подобной среды становится стимулом для вовлечения детей в процесс познания, получения новых навыков, физического развития, отвлекая тем самым ребенка от различных гаджетов.

При этом необходимо отметить, что требований для обязательного внедрения подобных пространств для детей в структуру зданий нет. Определить данное явление можно, скорее, как маркетинговую стратегию, позволяющую привлечь дополнительных посетителей (взрослых с детьми), при этом повышая комфортность пребывания и обслуживания всех посетителей.

Список литературы:

1. Стальная, В.А. Индустрия развлечений в мировой экономике: современные тенденции и перспективы / В.А. Стальная // Российский внешнеэкономический вестник, - 2009. - №2.
2. Мартовицкая А. Архитектура и дети / А. Мартовицкая // Speech. Детям. – 2015. - №14. – с. 16-37.
3. Грашин, А.А. Дизайн детской предметной развивающей среды / А.А. Грашин.: Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура-С», 2008. - 296 с.
4. Созинова, М.В. Факторы становления содержательного досуга в социокультурном пространстве современного города/ М.В. Созинова // Современные проблемы науки и образования, - 2013. - №3.
5. Губина О.В., Корнев В.И., Формирование мест для отдыха и времяпрепровождения детей в общественных зданиях, - Сборник трудов Всероссийской студенческой научной конференции "Актуальные проблемы архитектуры и дизайна", посвященной 100-летию Алферова Н.С. Екатеринбург, 26-29 сентября 2017 г. – с. 405-410.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 614.88

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РУССКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Талалаева Г.В. – д.м.н., профессор,

Литвиненко А.С. – студентка

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России,
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Алгоритмы оказания первой помощи, принятые в РФ и ЕС, сопоставлены. Показано, что в РФ базовыми дефинициями являются понятия первой помощи, первой медицинской помощи; характеристика лиц, обязанных оказать первую помощь, и лиц вправе ее оказывать; в ЕС – выделение двух стадий реанимационных мероприятий: элементарного поддержания жизни и дальнейшего сопровождения. В РФ важным является определение причин нарушения жизнедеятельности, в ЕС – скорость начала реанимации.

Ключевые слова

ФИФА-2018, первая помощь, кросс-культурная коммуникация.

Необходимость сравнения форматов оказания первой помощи в русской и англоязычной культуре для сотрудников МЧС России стала актуальной в связи с подготовкой к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. [1], часть из которых должна пройти в Екатеринбурге.

8 сентября 2017 г. глава МЧС России Владимир Пучков, будучи в Екатеринбурге, провел совместное заседание рабочей группы Правительственной комиссии и комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На данном совещании заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что специалистами разработана Концепция обеспечения безопасности фестиваля болельщиков и предусмотрено увеличение вместимости фанзоны с 5000 до 17000 человек. Екатеринбург – один из одиннадцати городов, где в следующем году пройдет крупнейшее международное событие. В период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Свердловской области реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на качественную организацию спортивного мероприятия и обеспечение его безопасности. Предстоящие спортивные мегасобытия пройдут с участием спортсменов, зрителей и болельщиков из Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики, Швейцарии [2]. Широкое привлечение иностранных гостей требует от уральцев умения оказывать первую помощь в соответствии с международными стандартами.

В связи с этим мы сочли необходимым сопоставить алгоритмы обучения первой помощи и схемы ее оказания, принятые в России и за рубежом. В Российской Федерации первая помощь регламентируется федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [3]. В правовом поле РФ четко разграничиваются понятия «первой помощи» и «первой медицинской помощи». Первая помощь осуществляется людьми, не имеющими специального медицинского образования в порядке само- и взаимопомощи. Согласно пункту 1 статьи 31 данного закона, «первая помощь до

оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб». Пункт четвертый названной статьи устанавливает перечень лиц, которые вправе оказывать первую помощь. К ним относятся «водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков». Пункт второй статьи 31 закрепляет тот факт, что «перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

Первая помощь не предполагает использование каких-либо специальных медицинских инструментов, лекарств или оборудования. Данная помощь направлена на: 1) поддержание жизни пострадавшего; 2) предупреждение развития осложнений. В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [4], «каждый гражданин РФ может и обязан изучать приёмы оказания первой помощи, а также совершенствовать свои знания и умения в указанной области».

Под первой медицинской помощью понимают вид медицинской помощи, включающий комплекс простых медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте происшествия или вблизи него лицами, имеющими медицинское образование. Медицинская помощь – это совокупность лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при заболеваниях, травмах, отравлениях, а также при родах лицами, имеющими медицинское (высшее или среднее) образование. Медицинская помощь должна оказываться безотлагательно: 1) лечебно-профилактическим учреждением независимо от территории, ведомств, подчинённости и формы собственности; 2) медицинскими работниками.

В Европейском Союзе, оказание и меры первой помощи регламентируются на основании «Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по реанимации» [5]. Частота внезапной смерти в Европе составляет 55-113 случаев на 100 000 человек/год. Многие из этих случаев происходят в местах значительного скопления людей (торговых центрах, концертных залах, вокзалах, аэропортах, самолетах и т.п.). Современные рекомендации Европейского совета по реанимации (ERC-2015), опубликованные в журнале «Resuscitation», фиксируют смену алгоритма оказания первой помощи пострадавшим с алгоритма А-В-С (А — airway, В — breathing, С — circulation) на алгоритм С-А-В (С — circulation, А — airway, В — breathing). Основанием для этого стали клинические наблюдения, которые на примере 13469 пациентов с остановкой кровообращения показали, что наиболее эффективной была реанимация с максимально быстрым восстановлением кровообращения. Врачами Евросоюза изучена сравнительная эффективность различных алгоритмов реанимации. Сопоставлено использование частоты компрессий грудной клетки >140/мин, 120—139/мин, < 80/мин, 80—90/мин. В результате максимально высокий уровень выживаемости наблюдался у пациентов, которым проводилась компрессия с частотой 100—120/мин.

Обнаруженные результаты послужили основанием для модернизации комплекса сердечно-легочной реанимации (СЛР), признанием приоритетных усилий по восстановлению кровотока над восстановлением дыхания и закреплением новой формулы проведения СЛР, в соответствии с которым соотношение числа компрессий к частоте дыхания

должно равняться 30 к 2. Согласно современным представлениям первым этапом после диагностики остановки кровообращения является немедленное начало компрессий грудной клетки и лишь затем восстановление проходимости дыхательных путей и искусственное дыхание. Европейские специалисты выделяют две стадии реанимационных мероприятий. Первая из них – стадия элементарного поддержания жизни (BASIC LIFE SUPPORT — BLS); вторая – стадия дальнейшего поддержания жизни (ADVANCED LIFE SUPPORT — ALS). Согласно новым рекомендациям, ключевым элементом СЛЦР является обнаружение признаков критического состояния, таких как отсутствие сознания и нарушение внешнего дыхания. Именно они, по мнению европейских экспертов, должны использоваться в качестве маркеров наступления остановки кровообращения. Дальнейшим шагом внедрения современных алгоритмов СЛР в практику повседневной жизни в ЕС является соединение ее с технологиями телемедицины и интеллектуальными гаджетами. К последним можно отнести следующие устройства: AutoPulse (интеллектуальное устройство, обеспечивающее высокое качество механической сжатии грудной клетки, необходимое для поддержания кровообращения); X-Series (лёгкий и многофункциональный монитор дефибриллятор); AED Plus (прибор для контроля качества СЛР и оказания первой помощи даже немедицинским персоналом); «умные» часы, способные через Интернет в формате телемедицины передавать для контроля кардиологам сердечный ритм человека, пострадавшего в чрезвычайной ситуации.

Завершая краткий обзор данной темы, сделаем следующее заключение. В Российской Федерации и в Евросоюзе приняты одинаковые критерии оценки критического состояния пострадавшего и правила сердечно-легочной реанимации. Однако при этом основу поведения людей при чрезвычайных ситуациях составляют не одинаковые когнитивные модели: в РФ приоритетным признается типологизация причин, вызвавших нарушения жизнедеятельности человека (отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, ожоги, отморожения, отравления), а в ЕС – быстрота начала действий по восстановлению кровообращения.

Список литературы:

1. Владимир Пучков провел заседание рабочей группы Правительственной комиссии по вопросу подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33330100> (дата обращения: 21.12.17).
2. ЧМ-2018 в Екатеринбурге: на Центральном стадионе сыграют Франция и Швеция [расписание матчей, как купить билеты]. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ural.kp.ru/daily/26765.7/3796512/> (дата обращения: 21.12.17).
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 21.12.17)
4. Федеральный закон № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 21.12.17)
5. Сердечно-легочная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2015. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ambu03.ru/serdechno-legochnaya-reanimaciya-novye-rekomendacii-evropejskogo-soveta-po-reanimacii-2015/> (дата обращения: 21.12.17).

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ ЦИКОРИЯ НА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСИСОК

Цикин С.С. – к.т.н., доцент

Челобитчикова Т.С. – бакалавр ППЖП, 3 курс

Васильева Д.А. – бакалавр ППЖП, 3 курс

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина, Россия, г. Орел

Аннотация

В настоящее время первостепенное значение приобретает проблема максимального сохранения уже произведённых продовольственного сырья и пищевых продуктов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки и реализации, включая домашние условия. До недавнего времени сроки хранения большинства скоропортящихся мясных продуктов, в частности варёных колбасных изделий, составляли не более 72 ч. Однако стремление обеспечить потребителей широким ассортиментом продукции с длительными сроками годности является актуальным, и оно может быть реализовано на основе использования особых способов обработки сырья или продуктов в процессе изготовления.

Ключевые слова

Колбасные изделия, сосиски, корень цикория.

Введение. Мясо и мясные продукты содержат значительное количество всех незаменимых аминокислот. В говядине отмечается высокое содержание железа, хорошо усвояемого организмом человека, в свинине – большое количество витаминов группы В, участвующих в регулировании углеводного обмена, нормализующих работу сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем. Однако в состав традиционных мясных блюд не входят необходимые витамины и антиоксиданты, которые играют важную роль в позитивном питании.

Введение в рецептуру сосисок биологически активного комплекса цикория позволит разработать продукт, удовлетворяющий потребности человека как в основных питательных веществах и энергии, так и обладающий лечебно-профилактическими свойствами за счет содержания антиоксидантов. Биофлавоноиды, содержащиеся в цикории, благодаря антиоксидантным свойствам, защищают организм человека от свободных радикалов, проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные перекисные радикалы, замедляя процесс старения.

Характеристика используемого сырья. Сосиски вареные «Ливенские» первого сорта вырабатываются в соответствии с ТУ 9213-005-00423261. Фарш сосисок содержит: говядину односортную или первого сорта (60%), свинину жирную (16%), белковый стабилизатор, соевый белок, из специй добавляют мускатный орех или кардамон, перец красный молотый и чеснок.

Корни цикория содержат от 40 % до 61 % инулина, 4 % белковых веществ; до 15 % сахара, 0,1-0,2% глюкозида интибина, 4,5-9,5 % фруктозы, 10-20% левулезы, 4,7-6,5 % пентозанов, а также пектин, жиры, смолы, дубильные вещества и органические кислоты - аскорбиновая (15,8 %;), цикоревая, яблочная, лимонная и винная. Корни цикория богаты углеводами, в частности фруктозанами (4,7–6,5%). В них содержится до 4,5–9,5%

свободной фруктозы и ее водорастворимый полимер - инулин. Кроме того, в состав корневой растения входят жирные кислоты (линолевая, пальмитиновая, линоленовая, стеариновая), стерины (α -амирин, таракастерол, β -ситостерол), смолы, холин, а также флавоноиды. В работе использовали корнеплоды цикория сушёные в виде порошка (РСТРСФСР 286-77). Вырабатывали следующие модельных образцы сосисок: образец №1 - контроль (NaNO), образец №2 - цикорий 0,15%, образец №3 -цикорий 0,10%.

Результаты исследований. Результаты исследований показали следующее: на 1-е сутки хранения в образцах №1, №3 было отмечено не большое значение КМАФАнМ. У образца №3 рост микрофлоры менее на 17%. По органолептическим и микробиологическим показателям соответствуют ТУ.

Образец №2 на 1-е сутки хранения характеризовался меньшим количеством КМАФАнМ в отличие от образца №1 на 39% и образца № 3 на 27%. По органолептическим и микробиологическим показателям соответствуют ТУ.

Образец №1, №3 на 3-и сутки хранения характеризовались первыми признаками порчи: на оболочке наблюдались пигментные налеты желтого цвета; незначительным ростом микрофлоры у образца №3 рост не настолько интенсивный, по сравнению с образцом №1, на 25% меньше. А по сравнению с 1-м днем хранения рост КМАФАнМ увеличился в 1,7 раза. По органолептическим и микробиологическим показателям соответствуют ТУ.

В образце № 2 на 3-и сутки хранения было установлено, что рост КМАФАнМ существенно ниже образца №1 на 42% и образца №3 на 23%. По сравнению с 1-м днем хранения рост увеличился в 1,6 раза. Пигментация на оболочке несущественная. По органолептическим и микробиологическим показателям соответствует ТУ. Отмеченные признаки характеризуют образец «первым признаком порчи».

Выраженный признак порчи на 8-е сутки хранения наблюдался в образце №1. Установлен резкий скачок КМАФАнМ в 5,8 раз, по сравнению с 1-м днем хранения, а также с 3-и сутками хранения в 3,3 раза. По органолептическим и микробиологическим показателям не соответствует ТУ. Отмеченные изменения характерны для «испорченного» продукта.

На 9-е сутки хранения образца №3 установлен выраженный признак порчи. Отмечен резкий скачок КМАФАнМ в 6,2 раза по сравнению с 1-м днем хранения, а по сравнению с 3-и сутками хранения разница увеличилась в 3,8 раза. Следует отметить, что интенсивность развития микрофлоры в образце №1 ниже на 24% и выше образца №2 на 23%. Отмеченные изменения характерны для «испорченного» продукта. По органолептическим и микробиологическим показателям не соответствует ТУ.

Выраженный признак порчи наблюдался на 10-е сутки хранения в образце №2. Отмечался рост микрофлоры, хотя и не столько интенсивный как в других модельных образцах. По сравнению с 1-м днем хранения показатель КМАФАнМ увеличился в 7 раз, а по сравнению с 3-и сутками хранения рост увеличился в 4,2 раза. Количество микроорганизмов на 26% выше у образца №1, а у образца №3 на 16%. По органолептическим и микробиологическим показателям не соответствует ТУ. Отмеченные изменения характерны для «испорченного» продукта.

В образце №2 отмечены наименьшие изменения и рост микрофлоры. Следовательно, добавление биологически активного комплекса цикория в количестве 0,15% наиболее эффективно по сравнению с контрольным образцом.

Патогенные микроорганизмы не были обнаружены во всех образцах.

Общая бактериальная обсемененность сосисок «Ливенские» в начале эксперимента составляла 20 тыс. колоний КОЕ/г. В течение последующих 8 суток объем микрофлоры практически не изменился и находился в пределах 95 – 250 КОЕ/г. На 9 -13 сутки отмечено незначительное повышение концентрации микроорганизмов в образцах № 2 и

3, которая составила соответственно 126 КОЕ/г и 320 КОЕ/г. В контрольном образце на 9 сутки происходит значительный рост микроорганизмов и на 10 сутки уже превышает ПДК. Через 13 суток после начала эксперимента произошло увеличение общей бактериальной обсемененности у образцов № 2 и 3, однако к моменту окончания эксперимента величина КМАФАнМ не превысила ПДК.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что модельные образцы сосисок «Ливенские» к моменту первых признаков порчи содержат мезофильные, аэробные и анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы до 500 тысяч колоний микробных клеток в 1 г. К моменту полной порчи контрольный образец содержал 1800 тыс. колоний, образец с 0,015% цикория - 1300 и с 0,01% цикория - 1600 тыс. колоний соответственно.

Исходное количество молочнокислых бактерий в сосисках «Ливенские» составило 4,80 lg КОЕ/г. Через 10 суток хранения продукта № 2 отмечено постепенное уменьшение молочнокислых бактерий на 1,5 ед. и к концу эксперимента более чем на 2,5 ед.

Постепенное отмирание лактобактерий объясняется полной ферментацией лактозы и, как следствие, недостатком углеводного питания микроорганизмов, повышенным содержанием сухих веществ в продукте. Количество молочных бактерий в колбасных изделиях ГОСТами и санитарными правилами не регламентируется, однако, уменьшение лактобактерий свидетельствует о снижении вкусовых и питательных качеств и диетических свойств продукта в результате хранения.

Установлено, что концентрация протеолитических бактерий, в эксперименте практически оставалась одинаковой с небольшими колебаниями. Исходное количество этих микроорганизмов составило 3,50 lg КОЕ/г, а к концу эксперимента 3,30 lg КОЕ/г.

Это объясняется тем, что гнилостная микрофлора представлена в основном покоящимися спорными не размножающимися формами, так как вегетативные клетки погибли во время термической обработки колбасных изделий.

В процессе холодильного хранения контрольного образца отмечено постепенное увеличение кокковых форм бактерий, развивающихся на желточно-солевом агаре с содержанием 6,5% хлорида натрия. В начале исследования их количество составило 3,12 lg КОЕ/г, а к концу эксперимента – 4,55 lg КОЕ/г. В образцах № 2 и № 3 соответственно 3,32 и 3,78 lg КОЕ/г.

Интенсивное развитие кокков, особенно после 10 дней хранения сосисок, объясняется тем, что эти микроорганизмы являются осмофилными, т.е. устойчивыми к повышенным концентрациям солей и сухих веществ.

При выявлении плесеней установлено постепенное увеличение концентрации этих микроорганизмов от 1,10 lg КОЕ/г в начале исследования до 1,90 lg КОЕ/г – в конце эксперимента в контрольном образце, что объясняется их высокой устойчивостью к концентрации соли, а также способностью плесеней развиваться при низких температурах. В образце с цикорием 0,15% увеличение плесеней было отмечено до 1,4 lg КОЕ/г, а с системой 1,8 lg КОЕ/г.

Таким образом, опытные сосиски «Ливенские» после установленного срока хранения имели удовлетворительное состояние, отвечающее требованиям санитарных правил и нормативов.

Список литературы:

1. Горлов, И. Ф. Мясные и молочные продукты с растительными наполнителями [Текст] / И. Ф. Горлов, Л. Г. Сапожникова // Мясная индустрия. – 2008. - № 1 - С. 66-67.
2. Микробиологический контроль мяса животных, птицы, яиц и продуктов их переработки [Текст] / С.А. Артемьева, Т.Н. Артемьева, А.И. Дмитриев, В.В. Тарутина. Справочник. – М. КолосС, 2013. - 288 с.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 372.881.111.1

МОТИВАЦИЯ И САМОМОТИВАЦИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ВУЗЕ

Астанина А.Н. – старший преподаватель,
Уральский государственный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
Россия, г. Екатеринбург

Научный руководитель - Вербицкая Н.О., д.п.н.
Уральский государственный лесотехнический университет, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Мотивация является одним из ключевых факторов успешного обучения иностранному языку в вузе. Постепенно у студента развивается самомотивация (побуждение и организация деятельности), которую также стоит учитывать при обучении. Самомотивацию можно развивать при помощи ориентации на результаты обучения (в том числе при помощи инструментов CanDos) и использовать в качестве методического инструмента при выстраивании процесса обучения иностранному языку.

Ключевые слова

Мотивация, самомотивация, обучение иностранному языку в вузе, инструменты CanDos

Современные технологии обучения в вузе призваны повышать качество владения иностранным языком. Теоретики и практики обучения отмечают, что на эффективность обучения большое влияние оказывает заинтересованность студента в результатах обучения. Подход к рассмотрению результатов обучения может быть

- формальным (получение зачета или экзамена, отсутствие задолженности по дисциплине и пр.),
- практическим (умение применять знания на практике, развитие коммуникативных компетенций и т.д.)
- репрезентативным (наличие сертификата, удостоверяющего круг компетенций студента и пр).

Для успешного достижения результатов обучения, в первую очередь, необходима мотивация. Существует достаточно большое количество литературы, посвященной мотивации и влияющим на нее факторам при обучении иностранному языку (как в России, так и за рубежом). [1], [2], [3], [4] Мотивация – побуждение и организация деятельности - предстает как динамичная, постоянно меняющаяся движущая сила процесса обучения. Такая сила может быть внешней и внутренней, причем чисто внешняя или внутренняя мотивация крайне редки.

Ключевым понятием, связанным с мотивацией, является заинтересованность. При обучении иностранному языку существуют различные методы мотивации, т.е. способы повышения заинтересованности: выстраивание курса обучения с учетом интересов студента, подбор интересных материалов, выстраивание индивидуальной траектории обучения, выполнение творческих заданий, использование современных информационных технологий в обучении и т.д. [5], [6], [7].

На ступени бакалавриата, когда студент только поступил в вуз, необходим время для адаптации в новом коллективе и условиях. При этом, в учебной деятельности большую роль в мотивации студентов (на всех уровнях обучения) изначально играет педагог. Постепенно, по окончании процесса адаптации мотивация студентов также изменится, переходя от внешней (с требованиями среды как основного фактора) во внутреннюю (желание студента добиться чего-либо, развить новые компетенции, получить подтверждение в виде сертификата и пр.). Появляется «внутренняя мотивация», которую мы трактуем как самомотивацию, т.е. самостоятельное побуждение и организация деятельности, которое помогает добиться определенного результата.

Самомотивация студента является неотъемлемой частью учебной мотивации. Развитие самомотивации происходит постепенно, когда студент определяет для себя результаты обучения и выстраивает приоритеты, т.е. определяет какие знания и компетенции ему больше нужны для будущей деятельности, а какие являются менее важными. Дисциплины с более высоким приоритетом, как правило, способствуют развитию более высокой самомотивации студентов к изучению дисциплины.

При обучении иностранному языку способствовать развитию самомотивации студентов возможно при помощи утверждений CanDos (с англ. «я умею/ могу»). Данные утверждения введены в Общеввропейской шкале оценивания результатов обучения иностранным языкам и отражают круг компетенций, необходимых студенту. Компетенции отличаются в зависимости от уровня владения языком (от начального до продвинутого) и сферы обучения (разговорный язык, иностранный язык для специальных целей, язык для ведения бизнеса и т.д.) Ориентация на результаты обучения помогает четко сформулировать цель и выбрать методы и приемы, подходящие конкретному человеку для эффективного изучения иностранного языка. Утверждения CanDos универсальны и понятны для преподавателя и студента. Использование данных инструментов помогает организовать как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов.

Таким образом, для успешного обучения иностранному языку в вузе, необходимо учитывать не только внешнюю, но и внутреннюю мотивацию студента. Наряду с мотивацией студента в процессе обучения, необходимо развивать его самомотивацию, т.е. научить побуждать себя к деятельности и уметь определять методы и формы работы для достижения определенных результатов обучения. Сами результаты обучения, отраженные в утверждениях CanDos, могут выступать в качестве эффективного инструмента для развития самомотивации студента.

Список литературы:

1. Артамонова Г.В. Роль мотивации в процессе самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка. // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 3(12). с. 7-9.
2. Лихачева О.Н. Формирование мотивации на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. // Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития (Материалы международной научно-практической конференции 27 апреля 2016). Вологда. 2016. с. 160-161.
3. Христюлова А.А. К вопросу о мотивации студентов лингвистических специальностей к изучению иностранного языка. // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург, 2016. №7 (49). Ч.2. с. 71-72
4. Jang Ho Lee, Yuen Yi Lo. An exploratory study on the relationship between attitudes toward classroom language choice, motivation, and proficiency of EFL learners. // System. №67 (2017). P. 121-131.

5. Малышева Т.С. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов 1 курса на основе аутентичных мультипликационных фильмов // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург, 2016. №7 (49). Ч.2. с. 33-35.

6. Shishkovskaya J., Bakalo D., Grigoryev A. EFL Teaching in the E-Learning Environment: Updated Principles and Methods //Procedia – Social and Behavioral Sciences. №206 (2015). P. 199-204

7. Bajrami L., Ismaili M. The Role of Video Materials in EFL Classrooms //Procedia – Social and Behavioral Sciences. №232 (2016). P. 502-506

ЗАТРУДНЕНИЯ В ГОВОРЕНИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Королева О.С. – ст.преподаватель,

Вербицкая Н.О. – д.пед.наук, профессор

Уральский государственный лесотехнический университет, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В статье анализируются проблемы устранения трудностей при обучении иноязычной коммуникации. Автором предложена концепция использования интегративного потенциала смежных наук: психологии, методологии, логопедии, риторики. В статье представлены возможные трудности, возникающие при формировании навыка говорения. Рассмотрены аспекты их устранения путем аккумуляции научного инструментария вышеуказанных областей.

Ключевые слова

Иноязычная коммуникация, профессиональная сфера, говорение, трудности формирования навыка, психология, методика, риторика, логопедия, научная интеграция.

На современном этапе социокультурного и международно-экономического развития трансформации современного социума опосредуют повышение значимости владения навыками иноязычного общения на высоком уровне. Это обусловлено, прежде всего, тем, что иностранный язык стал рассматриваться и позиционироваться как неотъемлемая часть профессиональной сферы, связанной с деловым коммуникационным взаимодействием, переговорами, необходимости трансляции в определенных условиях монологической речи на профессиональные, научные, производственно-коммерческие или иные темы, что ведет к эскалации роли устных форм иноязычной коммуникации [2; 4; 7].

Из всех видов речевой деятельности наиболее востребованным в профессиональной и производственно-коммерческой деятельности является высокий уровень владения навыком говорения. Тем не менее данный вид речевой деятельности является одним из самых сложных, что вызывает в обучении будущих специалистов достаточно значимые затруднения [6; 8].

Проблема вышеуказанных затруднений имеет в настоящее время особую актуальность и является, на наш взгляд, недостаточно изученной, а также не широко представленной в отечественной научной, методологической, специальной литературе и требует интегративного концептуально-методологического подхода в ее решении.

В нашем понимании решение проблемы затруднений, связанных с формированием высокого уровня навыка говорения как сложнокомпонентного вида речевой деятельности должно строиться на стыке интеграции научного потенциала таких областей как психология, методология, логопедия и риторика. Такая совокупность концептуальных научных оснований позволит не только оптимизировать сам процесс формирования

навыка, но и сделать эффективным всевозможные способы достижения необходимого результата.

Рассмотрим основные аспекты, подлежащие проработке в контексте интеграции вышеуказанных смежных наук (Рис. 1).

Рис. 1 Основные аспекты смежных наук, лежащие в основе преодоления затруднения при формировании навыка говорения

Так, спектр задач, лежащий в области психологии, связан с преодолением языкового барьера, который имеет в своей основе черты так называемого психологического барьера деятельности, возникающего у субъекта деятельности в ответ на нестандартность ситуации, решение которой сопряжено с определенными трудностями (в нашем случае трудностями иноязычного коммуникативного взаимодействия) [2; 3].

Говоря о психологических барьерах, необходимо отметить, что они, как правило, сопровождаются негативными эмоциями, которые могут существенно ограничивать познавательные и развивающие возможности субъекта деятельности (в нашем случае обучающихся) [8].

Именно в контексте языковой коммуникации такие барьеры (или трудности) можно классифицировать следующим образом:

- лингвистические, отражающие достаточно низкий уровень лингвистической компетентности обучающихся;
- дидактические, предполагающие доминирование в процессе обучения какому-либо из формируемых языковых навыков (например, чтение) или имеющееся рассогласование методологических аспектов и мотивационных потребностей обучающихся;
- собственно мотивационные, отражающие уровень сформированности потребностно-мотивационной сферы обучающихся;
- социо-, поли- и мультикультурные, связанные с некорректностью использования национальных особенностей языка, социокультурной маркированной лексики и других особенностей и др. [5; 8].

В контексте нашего исследования аспекты психологических барьеров мы связываем с наличием у обучающихся субъективной возможности использования в коммуникативном иноязычном взаимодействии тех знаний языка, которые позволили бы им успешно использовать их в коммуникативной деятельности. Результативность и эффективность решения проблем преодоления данных барьеров следует, на наш взгляд, рассматривать с точки зрения установления природы и характера такового барьера, а также формирования должной потребности в его преодолении [9].

Решение задач, лежащих в области методологии, как правило, связывают с затруднениями в формировании основных языковых навыков и поднавыков, которые определяют впоследствии решение проблем затруднений в профессиональном общении. Преодоление таких затруднений, с нашей точки зрения, лежит в спектре создания определенной обучающей среды и необходимых методологических условий, способствующих достижению следующих целей в языковой коммуникационной подготовке:

- формирование навыка говорения с позиций иноязычной картины мира с учетом интеллектуально-речевых и познавательных способностей;

- развитие способностей осуществлять коммуникационное и деловое общение, а также переписку в аспекте профессиональной сферы деятельности;

- формировать навыки употребления профессиональных понятий, грамматических конструкций, релевантной терминологии;

- обеспечивать коммуникативно-психологическую профессиональную адаптацию посредством моделирования профессиональных ситуаций.

Логопедическая составляющая представлена в контексте смежной научной интеграции как условие преодоления имеющихся речевых нарушений, ведущих к возможным нарушениям и затруднениям в иноязычной речи. Это выражается в формировании у обучающихся умений говорить не только логично и связно, но и фонетически, а также фонационно грамотно оформлять свою речь в соответствии с теми намерениями коммуникативного характера, которые предстоит осуществить. Задачи устранения трудностей в говорении с помощью логопедического научного потенциала тесно связана с инструментарием риторической области. Это выражается в построении образовательного процесса на основе следующих принципов:

- принципа ориентации подбора учебного материала как на произношение звуков, слов и предложений, так и на связность монологических речевых сообщений и диалогических единств; данный принцип регулирует связь фонетических правил с выражаемыми мыслями и передаваемой устно информацией обучающимися;

- принцип соответствия фонетических характеристик речевого общения поведенческим актам говорящего; данный принцип выражает актуальность знаний и умений именно глубинной иноязычной речевой культуры и подразумевает тесную связь фонетики и фонации языка с невербальным поведением (например, при изложении профессионально направленного текста на тематических конференциях, заседаниях и пр.);

- принцип тональности, посредством которого регулируется методически направленное использование повышающихся и понижающихся тонов с целью демонстрации степени сформированности фонетических навыков, а также ритмического рисунка, использования силы голоса, эмоциональной окраски, логических ударения и пр. как уровня развития фонационной культуры обучающихся;

- принцип предотвращения фонетических и фонематических ошибок, который предполагает своевременное выявление факторов возникновения ошибок, проблем, связанных с формированием фонетических и фонационных навыков, а также других причин, затрудняющих коммуникацию [4; 6; 7].

Интеграция потенциала логопедии и риторики способствует обеспечению членораздельной, нормативной артикуляции, узнаваемости соответствующего звука речи, а также передаче смысла через определенные сигнальные признаки посредством фонологической функции.

Таким образом, будучи отраженными в обучении иноязычному общению и эффективному формированию навыков говорения аспекты интегративного использования потенциала смежных наук, психологические и психолингвистические закономерности будут способствовать эффективности совершенствования языковых и коммуникативных

компетенций при устойчивой мотивации обучающихся, являющейся одним из важнейших психологических факторов овладения иностранным языком и устранения возможных в данном процессе затруднений.

Список литературы:

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1999. – 352с.
2. Зимняя, И. А. К вопросу о восприятии речи: Автореф. дис. канд. пед. наук (по психологии) / И. А. Зимняя. – М., 1961. – 22 с.
3. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М. Просвещение, 1991. – 219 с.
4. Лазарева, Э. А. Использование коммуникативных стратегий вежливости в Американской интернет-рекламе. Под ред. А. П. Чудинова / Э. А. Лазарева, Г. Н. Тельминов // Политическая лингвистика: ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Екатеринбург, 2010. – Вып. 3 (33). – С. 151.
5. Минакова, Т. В. Снятие трудностей в изучении иностранного языка как условие развития познавательной самостоятельности студентов [Электронный ресурс] / Т. В. Минакова. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2001_1/12.pdf
6. Мошинская, Л. Р. Вероятностное прогнозирование в речевой ситуации (возрастная динамика): Автореф. дис. канд. психол. наук / Л. Р. Мошинская. – М., 1981. – 16 с.
7. Петрова, О. Н. Роль факультативного курса по иностранному языку в формировании подъязыка специальности / О. Н. Петрова, Н. П. Староверова // Гуманитарные науки, 2012. – № 3(7). С. 71-75.
8. Редькина Л. В. Общая характеристика психологических барьеров в изучении иностранного языка и здоровье студента [Электронный ресурс] / Л. В. Редькина, О. В. Абдалина. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-psihologicheskikh-barierov-v-izuchenii-inostrannogo-yazyka-i-zdorovie-studenta>
9. Шакуров Р. Х. Барьер как категория и его роль в деятельности / Р. Х. Шакуров // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 3-18.

СВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Рудофилова М.А. – студент

Научный руководитель: доцент Шутенко Е.Н.

НИУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
Россия, г. Белгород

Аннотация

Эмоциональный интеллект лежит в основе многих личностных характеристик человека. К примеру, эмоциональный интеллект связан с такой составляющей личности как лидерские способности. В контексте данного исследования рассматривается связь лидерских способностей студентов и уровнем развития их эмоционального интеллекта.

Ключевые слова

Лидерство; лидерские способности; эмоциональная сфера личности; эмоциональный интеллект.

Развитие общества во все времена связывали с конкретными личностями, способными не только к продуктивной мыслительной деятельности, но также имеющие особые навыки, позволяющие вести за собой людей, вести к прогрессу, к новой жизни. Такими особыми чертами являются лидерские способности.

Понятие «лидерские способности» не имеет единого определения. Чаще всего в литературе рассматривается понятие «лидерство», которое включает в себя лидерские способности, как личностную характеристику лидера [1].

В нашей работе теоретической основой относительно понимания лидерства выступают взгляды Е.С. Фёдорова и О. В. Ерёмкина, которые при описании лидерства включают оценку коммуникативных и организаторских умений [3], и концепция Е. Жарикова, Е. Крушельницкого, которые дополняют спектр качеств, составляющих лидерские способности [5].

Одним из компонентов лидерских способностей выступает эмоциональная сфера личности [6,7]. Она подразумевает наличие черт, способствующих распознавать и выражать собственные эмоции, определять эмоции и настроения людей вокруг. Такие черты объединены единым термином - эмоциональный интеллект [2].

Нами в данной работе была выбрана концепция Н. Холла, описывающая эмоциональный интеллект через совокупность пяти составляющих (эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей), так как данная модель наиболее полно описывает сущность эмоционального интеллекта [4].

В рамках заявленной темы было проведено психологическое исследование.

База исследования: 57 человек 3 курса НИУ «БелГУ» факультета психологии Педагогического института.

Цель исследования: выявить связь между лидерскими способностями студентов и уровнем их эмоционального интеллекта.

Методики исследования: методика Е.С. Фёдорова, О. В. Ерёмкина, модифицирована Т.А. Мироновой «Я - лидер» [5]; методика «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого [5]; методика Холла «Определение уровня эмоционального интеллекта» [4].

В ходе обработки данных по методике Е. Жарикова и Е. Крушельницкого «Диагностика лидерских способностей» мы распределили студентов по уровню выраженности лидерских способностей. Таким образом, были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1. Выраженность лидерских способностей студентов

Уровень выраженности лидерских способностей студентов	Количество человек	Процент студентов
Высокий уровень	20 студентов	35%
Средний уровень	26 студентов	46%
Низкий уровень	11 студентов	19%

Мы видим, что у большей части респондентов (46% - 26 человек) лидерские способности находятся на среднем уровне. Эти студенты обладают определенным набором организаторских и коммуникативных качеств. Респонденты со средним уровнем выраженности лидерских способностей могут стать лидерами в некоторых ситуациях.

У 35% опрошенных (20 человек) имеются сильно выраженные лидерские способности. Эти студенты обладают широким набором качеств, которые помогают респондентам занимать лидирующие позиции. Данные респонденты без труда могут занять лидерские позиции в любой сфере деятельности.

Меньшая часть опрошенных студентов (19% - 11 человек) имеет слабо выраженные лидерские способности. Организаторские и коммуникативные качества данных респондентов не имеют яркого проявления. Чаще всего такие студенты не способны занимать лидирующие позиции в группе.

В ходе обработки данных по методике «Я – лидер» были получены результаты, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Выраженность лидерских качеств студентов

Уровень лидерских качеств студентов	Количество человек	Процент студентов
<i>Достаточный</i>	<i>18 студентов</i>	<i>32%</i>
<i>Средний</i>	<i>30 студентов</i>	<i>53%</i>
<i>Низкий</i>	<i>9 студентов</i>	<i>15%</i>

Из таблицы 2 видно, что у большей части опрошенных по данной методике (53% - 30 человек) лидерские качества выражены средне. Данные студенты знают правила организаторской работы, умеют решать проблемы, работать в команде.

У 32% исследуемых студентов (18 человек) лидерские качества выражены достаточно сильно. Эти респонденты умеют управлять не только собой, но и целой группой. Они обладают развитыми организаторскими способностями, умеют оказывать определенное влияние на окружающих людей, имеют творческий подход к решению различных проблемных ситуаций.

15% респондентов (9 человек) не обладают достаточно развитыми лидерскими качествами, которые позволили бы им занять лидирующие позиции.

В ходе обработки данных по методике Н. Холла «Определение уровня эмоционального интеллекта» были получены следующие результаты (таблица 3).

Таблица 3. Выраженность эмоционального интеллекта студентов

Уровень эмоционального интеллекта у студентов	Количество человек	Процент студентов
Высокий уровень	20 студентов	35%
Средний уровень	24 студента	42%
Низкий уровень	13 студентов	23%

У 35% респондентов (20 человек) наблюдается высокий уровень эмоционального интеллекта. Данные студенты осведомлены о собственном эмоциональном состоянии, способны управлять своими эмоциями. Обследуемые этой группы обладают высокой степенью эмпатии.

23% студентов (13 человек) имеют низкий уровень развития эмоционального интеллекта. Данные респонденты плохо осведомлены о собственном эмоциональном состоянии, не способны в полной мере управлять своими эмоциями, а также эмоциональными состояниями окружающих людей.

Большая часть респондентов (42% - 24 человека) обладает достаточно развитым средним уровнем эмоционального интеллекта, что позволяет им понимать собственные

эмоциональные реакции, эмоции других людей и строить взаимодействие на основе этого.

Следующим этапом нашей работы было нахождение связи между лидерскими способностями студентов и уровнем их эмоционального интеллекта. С этой целью мы использовали критерий ранговой корреляции Спирмена.

Нами были взяты общие суммарные значения по параметрам «лидерские способности» и «эмоциональный интеллект». Исследование с применением критерия ранговой корреляции Спирмена позволило выявить наличие сильной прямой связи ($r=0,691$; $p<0,01$) между лидерскими способностями студентов и уровнем их эмоционального интеллекта. То есть, мы можем говорить о том, что чем выше уровень эмоционального интеллекта у студентов, тем развитее их лидерские способности. И, наоборот, чем ниже уровень эмоционального интеллекта, тем хуже развиты лидерские способности респондентов.

Далее нами было проведено сравнение показателей лидерских способностей и эмоционального интеллекта по отдельным шкалам. С этой целью был использован критерий ранговой корреляции Спирмена. Нами были найдены следующие достоверно значимые связи.

В ходе исследования мы обнаружили сильную прямую связь между шкалами «эмоциональная осведомленность» и «умение управлять собой» ($r=0,713$; $p<0,01$). То есть, можем говорить о том, что студенты, которые осведомлены о собственном эмоциональном состоянии и могут его контролировать, обладают умением управлять собой в различных жизненных обстоятельствах.

Имеется прямая сильная связь между эмоциональной осведомленностью студентов и наличием у них творческого подхода к решению различных задач ($r=0,696$; $p<0,01$). Данная связь указывает на то, что высокая степень эмоциональной осведомленности способствует развитию творческих качеств, которые, в свою очередь, входят в лидерские способности.

Была найдена сильная прямая связь между шкалами «управление своими эмоциями» и «влияние на окружающих» ($r=0,752$; $p<0,01$). Это говорит о том, что студенты, способные контролировать свои эмоциональные реакции и управлять собственными эмоциями могут оказывать определенное влияние на окружающих их людей.

Имеется значимая прямая связь между шкалами «управление своими эмоциями» и «организаторские способности» ($r=0,573$; $p<0,05$). То есть, студенты, способные регулировать свои эмоции, могут обладать рядом качеств, составляющих организаторские способности, и таким образом эти студенты способны к лидерству.

Сильная прямая связь была обнаружена между шкалами «распознавание эмоций других людей» и «умение управлять собой» ($r=0,685$; $p<0,01$). Эти данные указывают на способность исследуемых студентов распознавать эмоции других людей и, в соответствии с этим, управлять собственным поведением.

Таким образом, на основе проведенного исследования можем сделать следующий вывод: гипотеза, которая заключается в предположении, что существует связь между лидерскими способностями у студентов и уровнем эмоционального интеллекта; а именно, чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем сильнее развиты лидерские способности; и, наоборот, при низком уровне эмоционального интеллекта лидерские способности выражены слабо, подтвердилась.

Список литературы:

1. Абашкина, Е.Б. О теориях лидерства в современной политической психологии [Текст] / Е.Б. Абашкина, Ю.И. Косолапова. - США: экономика, политика, идеология, 2013.

2. Андреева, И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена [Текст] / И.Н. Андреева // Вопросы психологии. - М., 2006.
3. Стогдилл, Р.М. Лидерство и структура управления персоналом [Текст] / Р.М. Стогдилл.- М.: 2000.
4. Тест на эмоциональный интеллект Н. Холла [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://psychojournal.ru/tests_online/134-test-na-emocionalnyu-intellekt-n-holla.html.
5. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп [Текст] / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.
6. Шутенко, Е.Н. Развитие самосознания личности как проблема психологической теории и практики [Текст] // Знание. Понимание. Умение. 2012.
7. Шутенко, Е.Н. Самореализация студенческой молодежи в контексте социокультурной трансформации высшей школы [Текст] // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014.

УДК 681

НАИМЕНЬШИЙ ФОРМАТ ИНДИКАТОРА

Патраль А.В., старший научный сотрудник
Всесоюзный научно-исследовательский институт
методики и техники разведки (1969-1993), Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Наименьший формат индикатора - выходное цифровое устройство информационного прибора или системы, обеспечивающее визуальное (видимое) отображение информации, воспринимаемое человеком в удобном для наблюдения виде. Цифровые знаки, формируемые в виде комбинаций элементов на основе 4-точечного формата индикатора, обладают наименьшими по электропотреблению устройствами с наименьшими габаритными размерами при формировании их, позволяя уменьшить до минимума, например, при создании штрих – кода.

Ключевые слова

4-хточечный формат, размеры форматов, параллельное расположерние форматов, таблица проверки зрения, штрих-код.

Минимальный габаритный размер формата 4-хсегментного индикатора [1], при минимальном линейном размере горизонтального сегмента в 2 пкс и вертикального сегмента 2пкс равен 4х4 пкс (рис.1).

Рис.1. Формат 4-хсегментный (а) и цифровые знаки на его основе (б).

При линейных размерах сегмента равном 1 пкс, формат 4-сегментного индикатора преобразуется в 4-хточечный формат (рис.2).

Рис.2 .Минимальный размер 4-точечного формата (а)
и цифровые знаки на его основе (б).

Среднее число (n) точечных элементов на знак у 4-хточечного формата равно 2.5 ($n=2.5$). Минимальные габаритные размеры форматов: у 4-хсегментного формата индикатора 4х4 пкс (рис.1); у 4-хточечного формата индикатора 3х3 пкс (рис.2).

При формировании знаков на основании 4-точечного формата удобно пользоваться присвоенными им обозначением. При формировании цифры 1 высвечивается только точка «в» - восток (рис.2б).

При формировании цифры 2 (рис.2б), высвечиваются две точки в направлении «Ю-В» - юго-восток; две точки «Ю-З» - юго-запад (рис.3) при формировании цифры 3 (рис.3), две точки «С-З» - северо-запад (рис.3) при формировании цифры 4; две точки «С-В» при формировании цифры 5 (рис.3). При формировании цифр 6, 7, 8, 9 невысвеченными точками являются «З»-«С»-«В»-«Ю», соответственно (рис.3).

Рис.3. Наименьший формат индикатора.

На мониторе показано изменение габаритного размера четырехточечного формата индикатора от наименьшей его величины от 3x3 пкс (при 8-икратном увеличении) до 10-икратной величины в 33x33 пкс (рис.4).

Рис.4. Четырехточечный индикатор от минимального габаритного размера формата.

Четырехточечный цифровой формат, помимо формирования цифровых знаков, может найти применение в качестве таблицы для проверки остроты зрения в офтальмологии (рис.5). В таблице для проверки остроты зрения указаны размеры точечного элемента по всем строкам в пикселях монитора (от 100 пкс, соответствующему наибольшему размеру опто типа, до 9 пикселей, соответствующему наименьшему размеру опто типа). Опознание лишь одного элемента опто типа по строке,

опознается полностью оптотип, состоящий из аналогичных элементов, равных по габаритному размеру. Даже промежутки между элементами оптотипа имеют габаритные размеры, равные габаритным размерам высвеченного элемента оптотипа.

Рис.5. Таблица Головина - Сивцева и таблица на основе 4-хточечного формата индикатора для определени остроты зрения.

При проверке остроты зрения по таблице Головина – Сивцева опознания оптотипов ориентированы на угловые размеры промежутков между элементами нечертанных знаков (букв). В таблице при проверке остроты зрения по таблице на основе 4-хточечного формата опознание оптотипов ориентированы как на угловые размеры промежутков между начертаниями знаков, так и на угловые размеры точечных знаков по ширине и высоте их. Угловые размеры точечных элементов и промежутков между ними равны по ширине и высоте в каждой строке таблицы. Нормированные элементы оптотипа по строке, включая и промежутки между ними, обеспечивают безошибочное опознание его.

На базе 4-хточечного формата можно создать штрих-код наименьшего размера (рис.6).

Рис.6. 10-разрядный штрих-код

Для нанесения штрих-кода на те, или иные изделия, цифровой код на основе 4-хточечного формата при большей величине разрядов имеет наименьший размеры.

Поскольку цифровой формат состоит из точечных элементов, то точку, представленную элементом формата можно уменьшать до предела, определяемый техническими возможностями современной техники. При сканировании незаметных элементов штрих-кода, место расположения штрих-кода можно определить по нанесению на изделие лишь имитирующую метку сверху штрих-кода. При увеличении разрядов штрих-кода, увеличивается длина нанесения его на изделие. Расположив штрих-код в два-три ряда, сокращается линейная длина штрих-кода (рис.7).

Рис.7. Цифровой штрих-код 20-ти разрядный.

Известен линейный 12-значный штрих-код (штрих-код^{[1][2]}) [2] фиксированной длины для кодирования числовых данных (рис.8б).

Рис.8. Линейный (б) 12-значный штрих-код (штрих-код^{[1][2]}) и цифровой 21-разрядный штрих-код (а).

Применение 4-точечного формата в быту.

В домашних архивах обычно хранятся фотографии родных и знакомых без сопровождения возраста, даты рождения и времени появления на свет. Четырехточечный формат как будто для этого только и предназначен. Причем отображения знаков удобно представлять параллельной записью чисел [3]. Чтение числовой записи начинается со старших разрядов, представленных наименьшим форматом. Чем дальше от центра расположения начертание знака, тем больше габаритный размер формата знаков меньшего разряда.

Рис.9. Двухразрядный индикатор с параллельным отображением знаков.

На рис.9 записано число 40. Старший разряд меньшим форматом отображает цифру 4 (синим цветом). При близком расположении форматов лучше различаются разряды знаков. Младший разряд большим форматом отображает цифру 0 (красный цвет).

На рис.10 представлен ряд практических рисунков, которые приблизят читателя к новым цифрам.

Рис.10. Комбинации цифровых знаков параллельной записью в домашнем архиве.

В первой строке по вертикали записан год рождения члена семьи. Во второй строке по вертикали записан возраст члена семьи. В третьей строке по вертикали представлены электронные именные часы или простая запись времени рождения члена семьи. Желтым фоном представлен фообразуемый формат 4-точечного индикатора.

Рис.11. Четырехточечные форматы с параллельным расположением для ознакомления с записью 4-разрядных чисел на одном знакоместе.

Серые точки при записи означают невысветившие точечные элементы.

Список литературы:

1. Патент № 2037886 на изобретение «Устройство для индикации». Выдан 19 июня 1995 года. Автор Патраль А.В.
2. Википедия.
3. Патент №2311692 на изобретение «Индикатор цифровой сегментный с параллельным отображением знаков». Выдан 27 ноября 2007 года. Автор Патраль А.В.

УДК 681

ФОРМАТЫ ЗНАКОВ НА ОСНОВЕ КОНТУРОВ КВАДРАТА И КРУГА

Патраль А.В. - старший научный сотрудник,
Всесоюзный научно-исследовательский институт
методики и техники разведки, Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассматриваются новые алфавиты знаков на основе 4-позиционных форматов. Начертание знаков 4-позиционных форматов на основании контура квадрата (прямоугольника) и контура круга (эллипса) позволяет параллельное расположение их. Свободное от информации поле в центре квадрата (круга) используется в качестве гаджета.

Ключевые слова

Цифровые знаки, элемент отображения, обнаружения знака, различение знака, опознание знака.

Цифровые знаки (рис.1б), формируемые на основе 7-сегментного формата (рис.1а), имеют большое число элементов отображения [1, с.91].

Рис.1. 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллельных линий из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, ухудшает разрешающую способность начертания знака.

Большое число элементов отображения в знаках на основе 7-сегментного формата из-за большого потребления энергии стремились сократить. Так появился 6-сегментный формат [1, с.91] индикатора (рис.2).

Рис.2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов (рис.3) имеет цифра или буква, тем труднее она опознается. Кодирование формой является универсальным средством представления информации благодаря большому алфавиту различных символов. Лучше различаются и распознаются простые фигуры, имеющие комбинацию из прямолинейных элементов [2-с.61].

Параметры знаков при их восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака, различения знака, идентификация знака и опознание знака [2-с.46]. **Обнаружение** – стадия восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади «окна» знака [2-с.46]. **Различение** – стадия восприятия, на которой оператор способен выделить элементы отображения, расположенные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [2-с.46]. Воспринимается высветившаяся площадь знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его, определяемая разрешающей способностью. **Идентификация** – стадия восприятия [2-с.46], на которой оператор выделяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся площадь знака с различением любого элемента его. **Опознание** - стадия восприятия, на которой оператор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в его памяти.

Наибольшей величиной эквивалентной площади обнаружения знака [3] обладает цифра 8 семисегментного формата. При значительной величине коэффициента разрешающей способности [3] величина эквивалентной площади различения [3] у этого знака менее, чем у других знаков 7-сегментного формата. С наибольшим числом высветившихся сегментов в знаке, величина эквивалентной площади идентификации знака становится значительно ниже всех других знаков, формируемых на основе 7-сегментного формата. Для улучшения восприятия знаков 7-сегментного формата [4], необходимо изменить начертания знаков сокращением элементов в формате до 6 сегментов, исключив из формата средний горизонтальный сегмент (рис.3).

Рис.3. 6-сегментный цифровой формат в виде цифры 0, и цифровые знаки на его основе.

Исключив разрывы вертикальных сегментов, получим наименьший формат индикатора по числу управляемых элементов (рис.4).

Рис.4. 4-сегментный цифровой формат в виде цифры 0, и цифровые знаки на его основе.

Эффективный угловой размер цифровых знаков 4-сегментного [4] формата в два раза больше эффективного углового размера знаков 7-сегментного формата. Восприятие знаков 4-сегментного формата улучшилось. Исходя из начертания знаков 7-сегментного формата, легко перейти на 4-сегментный формат [4] из верхних или нижних элементов 7-сегментного формата (рис.5).

Рис.5. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Эффективный угловой размер 4-хсегментных знаков равен эффективному угловому размеру знаков 7-сегментного формата [4]. Порядок начертания знаков на основе 4-сегментного формата совпадает с порядком начертания знаков 7-сегментного формата, при котором величина числа не зависит от начертания знака. Чтобы величина числа в какой-то степени определялась начертанием знака [5], следует изменить порядок начертания знаков (рис.5).

Рис.6. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начертании знака.

Рис.7. Порядок начертания знаков в десятичном 4-хпозиционном алфавите.

При равном числе сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший угол по часовой стрелке повернуто начертание знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 2 до 5 и от 6 до 9. Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное форматом знаков, имеет наибольшее число сегментов. Распределение начертания знаков в числовом ряду (рис.6, рис.7) в зависимости от «веса» знака имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации величины угла положения вала [5], и может быть применено для более быстрого усвоения алфавита знаков. На основе 4-сегментного одноразрядного формата индикатора можно создать двух-, трех-, четырехразрядные индикаторы с параллельным расположением форматов [6], увеличивая информационную емкость индикатора на одном условном знакоместе.

Рис.8. Три формата (б,в,г) размещены на одном условном знакоместе (а).

Например, трехразрядный индикатор, состоящий из трех 4-сегментных форматов, расположенных параллельно друг к другу (рис.8а) можно использовать в системах автоматического слежения за параметром объекта. В рабочем режиме измеряемая величина параметра объекта отображается знаками среднего габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис.8в). При уменьшении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима его измеряемая величина отображается знаками меньшего наименьшего габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис.8б). При увеличении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима его измеряемая величина отображается знаками наибольшего габаритного размера 4-хпозиционного индикатора (рис.8г). Таким образом, переходы от «Рабочего режима» работы к «Аварийным режимам» на цифровом табло индицируются: 1. сменой цифровой величины измеряемого параметра объекта;

2. сменой **масштаба** отображения знаков.

Рис.9. 3-хразрядные составные индикаторы (а, б, в) и цифровые знаки на их основе (г).

При использовании цветовых различий параллельно расположенных 4-сегментных форматов можно добиться уменьшения габаритного размера 3-хформатного индикатора, увеличив информационную емкость последнего при меньшей площади много-разрядного индикатора (рис.9). При использовании трех трехразрядных индикатора при измерении трех параметров трех объектов, информация прочитывается последовательно для каждого объекта, как по размеру, так и по окрашиванию ее в свой цвет (рис.9). Визуальное изменение по величине числа, величине габаритного размера формата знака и его цвета, обращает повышенное внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении режимов работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом в изменении режима работы его. Эффективность восприятия цифровой информации оператором возрастает.

1-ый вариант. Использование каждого из трех трехразрядных индикаторов (рис. а, б, в) в трехпозиционном управлении в автоматических системах регулирования и контроля трех параметров трех объектов (красный цвет – рабочий режим, синий цвет – аварийный режим при превышении сигнала, зеленый цвет – аварийный режим при снижении сигнала). В этом случае информация прочитывается на каждом отдельном трехразрядном индикаторе в соответствующем режиме (2-5-9, 1-4-8, 3-5-9).

2-ой вариант. Использование одновременно всех трех составных индикаторов для индикации трехразрядной информации для одного объекта. В этом случае информация прочитывается последовательно для каждого режима объекта, как по размеру, так и по окрашиванию ее в свой цвет (545 – красный цвет, рабочий режим, 989 – синий цвет, превышение сигнала рабочего режима, 213-зеленый цвет, снижение сигнала ниже рабочего режима). Начертания знаков цифрового алфавита от 0 до 9 представлено на рис.9г. Если параметры объекты находятся в пределах дробных чисел, то на каждом сегменте целого числа, после которого отображается дробная его часть (например, 6,7), погашаются в виде десятичной точки, выделенные на сегментах участки (рис.9д).

Применение многофункционального индикатора помимо его использования по прямому назначению для регистрации цифровой информации в электронных устройствах измерения, он может использоваться в качестве вспомогательного гаджета при праздновании юбилеев в стране и семьях при двух-трех форматах, а также при замене номеров автомобилей, домов улиц и т.д., имея большую дальность наблюдения. Причем, 4-сегментный формат может быть выполнен (рис.6) на основании контура прямоугольника (квадрата) или на основании контура эллипса (круга – рис.10).

Рис.10. Цифровой формат в виде контура круга, представленный цифрой 0 и цифровые знаки на его основе от 0 до 9.

Так, например, в этом году широко отмечаются 50-летие Ф.Киркорова, 60-летие Ю.Стоянова, 70-летие Е. Соловей, 80-летие И. Кобзона, 100-летие Ю. Любимова (рис.11).

Рис.11. 50 лет 60 лет 70 лет 80 лет 100 лет

Четырехсегментные форматы на два разряда, представленные в виде контура круга или эллипса (рис.12), могут быть использованы в быту для поздравления с юбилейным днем рождения родных и знакомых.

Рис.12. 10 лет 20 лет 30 лет 40 лет 70лет

К тому же 4-хпозиционные форматы в виде контура круга (эллипса) на четыре разряда могут быть использованы для построения простейших именных электронных часов (рис.13).

Рис.13. Именные электронные часы.

Чтение информации начинается со старшего разряда - десятки часов (0 – красный цвет, рис.18б и 2 – синий цвет, рис.13г) – наименьший габаритный размер знака, затем читаются - единицы часов (1 – синий цвет, рис.13б и 0 – красный цвет, рис.13г), следующий по габаритному размеру знак. Далее прочитывается следующий знак - десятки минут (3 – красный цвет, рис.13б и 4 – синий цвет, рис.13г) и единицы минут – наибольший по габаритному размеру знак (8-синий цвет, рис.13б и 0-рис.13 г).

Рис.14. Номера, начертанные прямыми линиями различимы с большого расстояния.

Рис.15. Сравнительное начертание знаков при обозначении номеров домов.

Рис.16. Сравнительное начертание знаков при обозначении номеров дорог.

Рис.17. Сравнительное начертание знаков при обозначении номеров домов.

Рис.18. Дополнительный гаджет, установленный в метрополитене привлечет внимание посетителей яркостью новых знаков с двойной толщиной контура их.

Список литературы:

Книги

1. Вуколов Н.И., Михайлов А.Н. Знакосинтезирующие индикаторы. Справочник. Москва. «Радио и связь». 1987. 576 с. : ил.
2. Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы отображения информации. Москва. «Высшая школа». 1988. 223 с. : ил.

Патенты

3. Патраль А.В. Индикатор матричный с наилучшим восприятием цифровых знаков. Патент № 2338270 на изобретение выдан 19.11.2008 г.
4. Патраль А.В. Устройство для индикации. Патент № 2037886 на изобретение выдан 19 июня 1995 года.
5. Патраль А.В. Устройство для измерения и индикации величины угла положения вала. Патент №2231215 на изобретение выдан 20.06.2004 г.
6. Патраль А.В. Индикатор цифровой сегментный с параллельным отображением знаков. Патент №2311692 на изобретение выдан 27.11. 2007г.

© А.В. Патраль, 2017

УДК 068

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБЖИГА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Саидмуратов У.А. - к. т. н.

Научный руководитель - Сатибов О.К., магистрант

Бухарский инженерно- технологический институт, Узбекистан, г. Бухара

Аннотация

В данной работе в качестве математической модели, описывающей процессы, происходящие в печи, выбраны уравнения теплового баланса, что позволило определить основные параметры процесса обжига для дальнейшего моделирования.

Ключевые слова

Экзотермические реакции, образование клинкера, алюминатная и алюмоферритная фазы.

Цементная промышленность - одна из наиболее крупных и ответственных отраслей строительного производства. Сырьем для производства цемента служит смесь из известковых (карбонатных) и глинистых пород. Цементы выпускаются на основе клинкера, получаемого в результате обжига сырьевой смеси, вследствие чего в клинкере формируются силикаты кальция, алюминатная и алюмоферритная фазы.

Основной составляющей оборудования для обжига клинкера является вращающаяся печь, главной частью конструкции является корпус — наклонный цилиндр. Сырьевой материал перемещается внутри корпуса благодаря его наклону и вращению.

Процесс теплообмена во вращающихся печах организован по принципу противотока: движение горячих газов, образующихся при сжигании топлива и оттягиваемых дымососом, противоположно направлению движения материала.

На происходящие процессы оказывает влияние множество факторов, таких как общий объем сырья, влажность, химический состав и тонкость помола шлама (или состав и количество муки), расход и калорийность топлива, температура и расход вторичного воздуха, неравномерность движения материала и т. п.

Вращающаяся печь в зависимости от характера процессов, протекающих в обжигаемом материале на различных ее участках, условно может быть подразделена на ряд зон — сушки, подогрева, кальцинирования, экзотермических реакций, спекания и охлаждения (загрузка, сушка, подогрев, обжиг, охлаждение и выгрузка).

Общая задача управления вращающейся печью заключается в обеспечении оптимальных тепловых режимов по сечениям печи, регулирования углов наклона и скоростей вращения цилиндра на всех стадиях рабочего процесса.

Сущность процессов получения клинкера состоит в том, что при высокой температуре в сырьевой смеси образуются компоненты, обеспечивающие требуемые свойства цемента. Образование клинкера во вращающихся печах завершается при температурах обжигаемого материала около 1450 °С - после полного связывания извести [2].

Следует рассмотреть два метода построения моделирующего алгоритма для обеспечения требуемого согласования.

1. Для определения оптимума продолжительности работы моделируется процесс, состоящий из одной операции. В процессе моделирования регистрируются моменты выдачи выходных сигналов, их интервалы, моменты сбоя, длительность ремонта, скорость вращения печи, температура выходящего клинкера, все признаки состояний и другие представляющие интерес параметры моделируемого процесса.

Для каждого шага моделирования регистрируются результаты промежуточных вычислений второй операции, и вновь повторяется моделирование процесса, представленного тремя, четырьмя и т. д. операциями.

2. Аналогичным образом производится моделирование технологического процесса [1], состоящего из одной, двух и т. д. операций, но при этом результаты промежуточных вычислений запоминаются не по шагам моделирования Δt , а вычисляются каждый раз для всех операций, составляющих процесс.

Тепловой поток, передаваемый в окружающую среду через наружную поверхность будет равен:

$$q = \alpha_i^0 (T_i^{c2} - T_i^0)$$

Сложив почленно полученные равенства, имеем:

$$q = \left(\frac{1}{\alpha_i^0} + \frac{h}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0} \right) = (T_i^{\varepsilon} - T_0).$$

Таким образом, общий тепловой поток будет равен:

$$Q_i^0 = \frac{S_i (T_i^{\varepsilon} - T_0)}{\frac{1}{\alpha_i^0} + \frac{h}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0}}.$$

Если обозначить коэффициент теплопередачи:

$$K_i^0 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i^0} + \frac{h}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0}},$$

то уравнение тепловых потерь через наружную поверхность примет вид:

$$Q_i^0 = K_i^0 (T_i^{ig} - T_0).$$

В термодинамических расчетах часто используется величина полного термического сопротивления, обратная коэффициенту теплопередачи:

$$R = \left(\frac{1}{\alpha_i^0} + \frac{h}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0} \right).$$

В общем случае коэффициент теплопередачи зависит от условий перемешивания.

Производительность печей, удельный расход топлива и прочие определяющие показатели зависят не только от исходных конструктивных характеристик технологических установок, но и от режимов их работы. Форсирование режима до известного предела повышает производительность, но при этом существенно увеличивает непроизводительные потери, связанные с уносом материала, повышением температуры отходящих газов, удельным расходом теплоты и, соответственно, топлива.

Целью работы является повышение эффективности производства цемента за счет автоматизации технологического процесса обжига цементного клинкера с использованием разработанных методов, алгоритмов и средств.

Список литературы:

1. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. М.: Физматлит, 2000.
2. Пиров Ф.С. Автоматизация и управление технологическими процессами обжига клинкера при производстве цемента. Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва. 2011.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

Абдикадырова Р.А., старший преподаватель
АО «Университет Нархоз», Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация

В данной статье раскрывается роль и действие экономических законов в условиях современного рынка. Нынешний этап развития рынка, рыночных отношений не ликвидирует, не ослабляет действие экономических законов, а, наоборот, усиливает их. При реализации основных стратегических решений необходимо тщательное научное изучение, познание и правильное использование экономических законов.

Ключевые слова

Экономические законы, познание экономических законов, механизм использования экономических законов, экономические законы функционирования рыночных отношений.

Особенность современного развития экономики Казахстана проявляется в том, что это переход к инновационной экономике.

Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана отметил: «В целом, структура государственных органов должна соответствовать решению предстоящих задач и обеспечивать реализацию целей Стратегии — 2050... При этом важным механизмом вхождения в ТОП 30-ти развитых стран мира мы ясно видим углубление интеграции нашей экономики в региональную и глобальную экономические системы... В сегодняшнем послании я хочу изложить наш план по вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира.» [1]

Для реализации задач Послания и разработки важных стратегических решений необходимо и важно исследовать и проанализировать механизм действия основных экономических законов функционирования рыночных отношений.

Высшим результатом научного анализа производственных отношений, экономического процесса в целом является выявление и формулирование экономических законов, раскрытие механизма их действия; изучение законов, которые управляют производством, обменом, распределением и потреблением материальных благ и услуг.

Методологические основы познания природы экономических законов мы встречаем уже в трудах классиков науки. Согласно взглядам немецкого философа Георга Гегеля (1770-1831) категория «закон» вытекает из содержания явления и одновременно проявляется в явлении.

Проведение объективного анализа экономических законов капитализма содержались в трудах представителей классической буржуазной политической экономии, как Ф. Кенэ, У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.

К. Маркс и Ф. Энгельс в категории «закон» выделяли прежде всего внутренние и необходимые связи. Важным моментом закона является то, что он выражает внутреннюю связь между отдельными качествами вещей, а значит, их внутреннюю структуру. «Каждая вещь», по Ф. Энгельсу, «имеет много качеств, а вещи взаимодействуют между собой через свойства». [2]

К. Маркс и Ф. Энгельс исследовали систему экономических законов капитализма, вскрыли объективную неизбежность его гибели и показали, что пролетариат призван быть могильщиком капитализма.

В.И. Ленин раскрыл особенности действия экономических законов в условиях господства монополий, определив империализм как монополистический капитализм, как высшую и последнюю стадию капитализма. Социалистическая революция, будучи выражением сознательного использования народными массами закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, открывает эпоху социализма и коммунизма, когда стихийное действие экономических законов сменяется их целенаправленным использованием в интересах общества. [2]

Законы экономического развития – это законы (как выражался Ф. Энгельс) «собственных общественных действий людей», они вызываются, порождаются определенными производственными отношениями. Экономические законы отражают наиболее существенные, фундаментальные и типичные черты функционирования и развития той или иной системы производственных отношений.

Познание и использование экономических законов - две взаимообусловленные стороны процесса овладения обществом законами функционирования и развития экономики.

Отличительные черты экономических законов:

1. являются законами развития общественно-практической жизни, целесообразной, сознательно-хозяйственной деятельности людей;
2. носят объективный характер, не зависящие от воли и сознания людей;
3. существуют не изолированно сами по себе, а их действие опосредуется хозяйственной деятельностью людей, в которых выражается определенная направленность в развитии экономических процессов и явлений;
4. могут не соответствовать интересам определенных классов или групп людей;
5. могут иметь всеобщий характер, но и специфичный для каждой ступени экономического развития, им присущ историзм;
6. в силу объективности обязательно требуют научного познания и использования.

Современный этап развития рынка, рыночных отношений, одним из принципов которых является повышение роли денег, банков, кредита, налоговой системы, цен, - не умаляет и не ослабляет действие экономических законов, а, наоборот, можно сказать, еще резче усиливается их действие, и потому требуется тщательное их научное изучение и использование. Вся система экономических законов в условиях рынка работает усиленно и глубже, превнося специфичность для данного этапа развития.

В условиях современного рынка при реализации основных стратегических решений считаем необходимо кратко проанализировать механизм действия следующих экономических законов функционирования рыночных отношений:

Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру производительных сил. Это - всеобщий экономический закон, выражающий внутренне необходимые и устойчивые связи между развитием системы производительных сил и эволюцией отношений собственности, а также их обратное действие. Это закон, который обуславливает изменение и смену общественных способов производства, социально-экономический прогресс общества.

Закон возвышения потребностей — это объективный закон, в соответствии с которым в мире происходит процесс увеличения видов, ассортимента (наименований), разновидностей, изменение структуры потребительских товаров и услуг и их качества, когда одна удовлетворенная потребность рождает новые потребности.

Закон спроса и предложения. Закон спроса характеризует изменение цены товара при изменении спроса на него (при неизменном уровне качества). Со снижением цены товара спрос на него повышается, а с повышением цены — наоборот, снижается, т. е. покупатель либо не имеет возможности купить этот товар, либо он покупает товар-заменитель. Закон предложения отражает непосредственную взаимосвязь между рыночной ценой товара и тем его количеством, которые производители готовы изготовить и продать. При повышении цены на рынок будет поступать больше товаров данного наименования, рынок стимулирует увеличение объема предложения, продавцам (изготовителям) выгодно повышать объем продаж (объем производства). Законы спроса и предложения — основополагающие экономические законы рыночной экономики.

Закон зависимости между предложением и спросом. Механизм действия закона зависимости между предложением и спросом объясняется взаимодействием кривой предложения и кривой спроса. При пересечении двух кривых определяется точка равновесия спроса и предложения, при котором устанавливается рыночная равновесная цена, когда платежеспособный спрос населения соответствует предложению и наоборот. В этой точке нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет давления на изменение цены.

Закон возрастания дополнительных затрат характеризует структуру богатства страны, соотношение между накоплением и потреблением. При ограниченности или неполном использовании ресурсов возрастают дополнительные затраты, при том же уровне потребления уменьшаются доля накопления, доля внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения.

Закон убывающей доходности действует на микроуровне: он показывает, что на получение каждой последующей единицы эффективности требуется больше единиц затрат, чем на получение предыдущей единицы эффективности, когда закон масштаба уже исчерпал себя. Закон убывающей доходности определяет прямые взаимосвязи между затратами в производстве и выпуском продукции.

Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность — дополнительная полезность, получаемая потребителем от потребления каждой дополнительной единицы блага. Каждая последующая единица блага, использованная потребителем, удовлетворяет данную потребность, однако поскольку по мере потребления каждой дополнительной единицы блага потребность покупателя будет постепенно удовлетворяться, предельная полезность каждой последующей единицы блага будет убывать. Каждая удовлетворенная дополнительная единица блага снижает ее предельную полезность, а это толкает общественное производство к усовершенствованию объемов, качества и ассортимента продукции.

Закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления характеризует соотношение затрат в сферах производства (разработка, изготовление, хранение) и потребления (доставка, использование, восстановление, утилизация) объекта. При подготовке любых стратегических решений должны учитываться эти виды затрат.

Закон эффекта масштаба отражает взаимосвязь между изменениями роста или снижения издержек производства и объемом производства. Различают положительный, отрицательный и неизменный эффекты масштаба производства. Этот закон проявляется в том, что с увеличением объема выпуска продукции косвенные расходы, к которым относятся общезаводские и общецеховые, на единицу продукции уменьшаются, снижая соответственно ее себестоимость. При этом качество продукции повышается.

Закон разделения труда определяет динамику разделения труда на различные виды в зависимости от критериев — труд умственный и физический; промышленный и аграрный; управленческий и исполнительский и т.д. При этом каждый производитель

специализируется на выработке определенных видов продукции, существует экономическая обособленность непосредственных производителей. В современных условиях развития рыночной экономики происходит совмещение различных видов труда, появление новых профессий и видов трудовой деятельности, развивается категория «социально-экономической престижности труда», образовывается структура представителей разных социально-профессиональных слоев квалифицированных специалистов.

Закон перемены труда непосредственно связан с законом разделения труда и является «всеобщим законом общественного производства».

Данный закон отражает подвижность и смену функциональных обязанностей работника; потребность менять вид, род, функцию деятельности. Предприятие, исходя из запросов производства и интересов работодателя, может менять рабочие места, добиваясь формирования качественной рабочей силы. Перемена труда развивает способности и различные профессиональные навыки работника. При этом овладение другими смежными специальностями повышает его конкурентоспособность на рынке труда.

Закон экономии времени - применительно к условиям современного рынка сущность данного закона определяется так, что инновационная деятельность должна обеспечивать неуклонный рост эффективности аналогичных объектов, т. е. снижение суммы затрат прошлого (овеществленного), живого и будущего труда за жизненный цикл данного объекта на единицу его полезного эффекта (отдачи).

Закон конкуренции — закон, параллельно и в соответствии с которым в мире происходит объективный процесс постоянного повышения качества продукции и услуг, снижения их удельной цены. Под конкуренцией понимается экономическая борьба, соперничество предприятий, фирм, компаний (производителей) с целью привлечения потребителей именно к своей марке. Сферой действия закона о конкуренции является все общественное производство.

В заключение хотелось бы добавить, что весь спектр использования экономических законов является прерогативой хозяйственного механизма, где проводится определенная экономическая политика. Это целостная система мероприятий государства, направленных на развитие национальной экономики в интересах всех социальных групп общества. Она призвана определять эффективные и оптимальные варианты решения экономических проблем. А для этого необходимо изучить механизм использования экономических законов - познание их сущности, условий действия и требований, и на этой основе формирование экономической политики, выработки экономической программы.

Список литературы:

1. Послание Президента РК народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
2. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие, Маркс К. и Engels Ф. Соч., 2 изд., т. 13; его же, Критика Готской программы, там же, т. 19; его же, Предисловие к первому изданию [работы К. Маркса «Капитал», кн. 1], там же, т. 23; его же, Послесловие ко второму изданию [работы «Капитал»], там же; его же, Капитал, т. 3, гл. 13, там же, т. 25, ч. 1; его же, Письмо к П. В. Анненкову 28 декабря 1846 года, там же, т. 27; его же, Экономические рукописи 1857— 1858. Введение, там же, т. 46, ч. 1; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, отдел 2, гл. 1, отдел 3, гл. 2—4, там же, т. 20; его же, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, там же, т. 21; Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18; его же, Ещё одно уничтожение социализма, там же, т. 25; его же, Карл Маркс, там же, т. 26; его же, Философские тетради, там же, т. 29;)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Губанова Е.В. к.э.н., доцент
Калужский филиал Финуниверситета, Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье представлен краткий генезис такого термина как оборотные средства, оборотный капитал, оборотные фонды. Приведена классификация оборотных средств и их структура.

Ключевые слова

Оборотные средства, оборотный капитал, оборотные фонды, материальные и денежные ресурсы, ликвидность, кругооборот.

Каждая организация, начиная свою производственно-хозяйственную деятельность, должна располагать определённой денежной суммой. На эти денежные ресурсы она закупает на рынке или у других организаций по договорам сырьё, материалы, топливо, оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную плату, несет расходы по освоению новой продукции, все это представляет собой один из важнейших параметров хозяйствования, который получил название «оборотные средства» (Таблица 1).

Таблица 1. Трактовка категории «оборотные средства» в экономической литературе

Автор	Трактовка категории
Любушин Н.П.	Оборотные средства (капитал) - часть средств, вложенная в текущие активы.
Грузинов В.П.	Оборотные средства - денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения
Павлова Л.Н.	Оборотные средства - это стоимостная оценка совокупности материально -вещественных ценностей, использованных в качестве предметов труда и действующих в натуральной форме в течение одного производственного цикла.
Ван Хорн Дж. К.	Оборотными средствами являются активы, которые могут быть обращены в наличность в течение одного года
Кузнецов В.В.	Оборотные средства - совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывность хозяйственной деятельности фирмы
Ильин А.И.	Оборотные средства (оборотный капитал) - это совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.	Оборотные средства – совокупность оборотных фондов, которые выражаются в форме денег (в том числе, запасы производства, незавершенное производство, готовая продукция, наличные деньги и средства в расчетах)
Ковалев В.В.	Оборотные средства являются одной из составных частей имущества организации. Состояние и эффективность их использования - одно из главных условий успешной деятельности организации.

Менх Л.В., Румянцев Е.Е.	Оборотные средства - это совокупность денежных средств, вложенных в оборотные фонды и фонды обращения.
Голикова О.В., Нестеренко Е.Г.	Оборотные средства (оборотный капитал) - это фонд денежных средств организации, авансированный в оборотные производственные средства и средства обращения для обеспечения непрерывности производства.
Бабенко И.В., Кузьбожев Э.Н.	Оборотные средства - это авансируемая в денежной форме стоимость для планомерного образования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих выполнение организацией производственной программы и своевременность осуществления расчетов .
Осипова О.С.	Оборотные средства (оборотный капитал) - это фонд денежных средств организации, авансированный в оборотные производственные средства и средства обращения для обеспечения непрерывности производства
Шеремет А.Д., Ионова А.Ф.	Оборотные средства (текущие активы) – это средства, инвестируемые организацией в текущие операции в течение каждого цикла. По материально-вещественному признаку в состав оборотных средств включаются предметы труда (сырье, материалы, топливо и прочие), готовая продукция на складах организации, незавершенное производство, товары для перепродажи, денежные средства и средства в расчетах
Сироткин С.А.	Оборотные средства - это часть средств производства, целиком потребляемая в течение производственного цикла и включаемые в состав оборотных активов.

Трактовка «оборотные средства» рассматривалась неоднозначно учеными. В своих работах профессор Грузинов В.П. трактует «оборотные средства» – как «денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения» [2, 25].

Определения оборотных средств, предложенные Барнгольц С.Б., заслуживают интереса, т.к. в них дается и качественная, и количественная характеристика этой категории: в широком экономическом понимании оборотные средства – это средства, авансируемые для поддержания непрерывности кругооборота и возвращающиеся в исходную денежную форму после реализации продукции.

Как авансируемую в денежной форме стоимость, оборотные средства характеризуют Бабенко И.В., Кузьбожев Э.Н. Они считают, что «оборотные средства – это авансируемая в денежной форме стоимость для планомерного образования и использования материальных ресурсов в форме предметов труда и средств обращения в минимально необходимых размерах, достаточных для организации непрерывного процесса производства и обращения» [1, 69].

По материально-вещественному признаку в состав оборотных средств включаются предметы труда (сырье, материалы, топливо и т.п.), готовая продукция на складах, товары для перепродажи, денежные средства и средства в расчётах. Во всех определениях присутствуют отчужденно друг от друга натурально-вещественная и денежная формы оборотных средств. Здесь не раскрывается сущность этих активов, как стоимостной категории.

В экономическом энциклопедическом словаре под оборотными фондами понимают часть производственных фондов, которые, как правило, целиком потребляются в течение одного кругооборота, изменяют свою натурально-вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт.

Категория «оборотные фонды» многими авторами отождествляется с понятием «оборотных средств», либо характеризуются оборотными производственными фондами. В частности Хунгуреева И.П., Шабыкова Н.Э. и Унгаева И.Ю. под оборотными фондами понимают часть средств производства, которые единожды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на производимую продукцию [5, 89]. К оборотным фондам они относят: сырье, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, не законченная производством продукция, топливо, тара и другие предметы труда, считая, что эти фонды – основная часть себестоимости продукции.

В современной экономической литературе можно выделить ряд основных подходов к определению сущности оборотных средств (Таблица 2) [7, 24].

Таблица 2. Подходы к определению понятия и сущности оборотных средств

Подходы	Сторонники подхода	Определение оборотных средств
Организационный	Балабанов И.Т., Бирман А.М., Грицай А.П., Иванов Н.И., Невтяк Н.П., Усоскин М.М., Чибисов Н.Д.,	Оборотные средства – простая совокупность элементов оборотных производственных фондов (запасы сырья, материалов, топлива, незавершенного производства и прочих) и фондов обращения (готовая продукция, денежные средства и средства в расчетах)
Производственный	Бунич П.Г., Голикова О.В., Лаврушин О.И., Лисициан Н.С., Нестеренко Е.Г., Остапенко В.В., Поддериогин А.М., Перламутров В.П., Соколовский Л.Х.,	Оборотные средства - стоимость, авансируемая для образования оборотных производственных фондов и фондов обращения, то есть категория, обслуживающая кругооборот ресурсов организации и выполняющая только производственную функцию.
Денежный	Грузинов В.П., Кузнецов В.В., Менх Л.В., Парфаняк П.А.; Радионова А.Р.; Ротштейн Л.А.; Усатов И.А.; Румянцев Е.Е.	Оборотные средства рассматриваются как денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения
Финансовый	Варламова Т.П., Васильева Н.А., Кириллина О.В., Климова Н.В., Осипова О.С.	Оборотные средства - важнейший фактор производственной деятельности, который обеспечивает непрерывность и качество процесса производства, а так же во многом определяет его финансовое состояние, эффективность и конкурентоспособность.
Экономический	Бланк И.А.; Ефимова О.В.; Ионова А.Ф.; Карпова Е.В., Ковалева А.М., Ковалев В.В.; Раицкий К.А.; Стоянова Е.С.; Шеремет А.Д.;	Оборотные средства (текущие активы, часть имущества) – это средства, инвестируемые организацией в текущие операции в течение каждого цикла.

Бухгалтерский	Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В., Ефимова О.В., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Палий В.Ф.,	Оборотные средства (капитал) это подвижная часть капитала организации, которая в отличие от основного капитала является более текучей и легко трансформируемой в денежные средства.
---------------	---	---

Учитывая мнения разных специалистов, считаем возможным сформулировать определение оборотных средств следующим образом: «оборотные средства – это авансируемая в денежной форме стоимость для планомерного образования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, но достаточных для организации непрерывного процесса производства и обращения» [1, 14]. Авансирование означает, что использованные средства возвращаются после завершения каждого кругооборота в виде выручки, и именно из выручки происходит возмещение авансированных ранее средств. Если организация израсходует часть средств, предназначенных для авансирования, то оно будет испытывать финансовые затруднения.

В финансовой деятельности организации оборотные средства играют исключительно важную роль, определяемую их прямым влиянием на такие результирующие показатели его финансово-хозяйственной деятельности, как платежеспособность и финансовая устойчивость, объем дебиторской задолженности, показатели деловой активности и др. Следовательно, задачи оборотных средств заключаются в том, что они:

- необходимые финансовые условия для нормальной производственной деятельности;
- служат экономической основой хозяйственной самостоятельности и материальной ответственности организации.

Именно в обеспечении непрерывности и планомерности процесса производства и реализации продукции и заключается основное назначение оборотных средств.

Для любой организации важно иметь оптимальный размер оборотных средств. Величина оборотных средств, занятых в производстве, определяется в основном:

- длительностью производственных циклов изготовления изделий;
- уровнем развития техники;
- совершенством технологии и организации труда.

Сумма средств обращения зависит, главным образом, от условий реализации продукции и уровня организации системы снабжения и сбыта продукции.

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, или их составными частями выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств [5, 94]. Структура оборотных средств в организациях различных отраслей промышленности непостоянна, изменяется в динамике под влиянием многих причин и зависит от: особенностей организации производственного процесса; условий снабжения и сбыта; местонахождения поставщиков и потребителей; структуры затрат на производство; специфики организации; качества готовой продукции; уровня концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования производства; ускорения научно-технического прогресса.

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, образующих оборотные средства.

Отдельные части оборотных средств имеют различное назначение и по-разному используются в производственно-хозяйственной деятельности, поэтому они классифицируются по следующим элементам:

1. оборотные производственные фонды – 70%,
2. фонды обращения – 30%.

Для изучения состава и структуры оборотные средства группируются по следующим признакам (Таблица 3).

Таблица 3. Состав оборотных средств в зависимости от их функциональной роли и практики нормирования

Оборотные производственные фонды (сфера производства)		Фонды обращения (сфера обращения)	
Оборотные средства в производственных запасах	Оборотные средства в производстве	Готовая продукция	Денежные средства, расчеты
- сырье; - основные материалы; - топливо; - энергия; - тара; - запасные части	- незавершенное производство; - полуфабрикаты собственного производства; - расходы будущих периодов.	На складе	Отгруженная
Нормируемые оборотные средства		Ненормируемые оборотные средства	

Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, т.е. проходят период производства и период обращения, называется периодом оборота оборотных средств. Этот показатель характеризует среднюю скорость движения средств в организации или отрасли. Он не совпадает с фактическим сроком производства и реализации определенных видов продукции.

Рассмотрим классификацию оборотных средств:

1. По сферам оборота: оборотные производственные фонды (сфера производства), фонды обращения (сфера обращения).

2. По элементам: производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов, готовая продукция на складах, продукция отгруженная, но еще не оплаченная, средства в расчетах, денежные средства в кассе и на счетах в банке, все виды дебиторской задолженности.

3. По охвату нормированием: нормируемые и ненормируемые оборотные средства.

4. По источникам формирования: собственные, заемные и привлеченные оборотные средства.

Многие авторы классифицируют оборотные средства и по другим признакам. В зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные средства) оборотные средства подразделяются на абсолютно ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные средства, медленно реализуемые оборотные средства (Таблица 4).

Таблица 4. Состав и структура оборотных средств по степени ликвидности

Группа оборотных средств	Состав включаемых статей актива баланса
1. Наиболее ликвидные активы	1.1 Денежные средства: - касса; - расчетный счет; - валютный счет; - прочие денежные средства
	1.2 Краткосрочные вложения

2. Быстрореализуемые активы	2.1 Товары отгруженные
	2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность
	2.3 Прочие оборотные активы
3. Медленно реализуемые активы	Запасы за минусом расходов будущих периодов
4. Общая сумма оборотных средств	п.1 + п.2 + п.3

Ликвидность текущих активов является главным фактором, определяющим степень риска вложений капитала в оборотные средства. Накопленные оценки реализуемости тех или иных видов оборотных средств за длительный период времени позволяют определить вероятность риска вложений в эти активы [6, 253].

Группировка оборотных средств по степени риска вложений капитала представлена в таблице 5.

Таблица 5. Состав и структура оборотных средств по степени риска вложений капитала

Группа оборотных средств	Статьи актива баланса
Оборотные средства с минимальным риском вложения	1.1 Денежные средства: касса; расчетный счет; валютный счет; прочие денежные средства. 1.2 Краткосрочные финансовые вложения.
Оборотные средства с малым риском вложения	2.1 Дебиторская задолженность за вычетом сомнительной. 2.2 Производственные запасы (за вычетом залежалых). 2.3 Остатки готовой продукции и товаров (за вычетом не пользующихся спросом).
Оборотные средства со средним риском вложений	3.1 Незавершенное производство (за вычетом сверхнормативного). 3.2 Расходы будущих периодов.
Оборотные средства с высоким риском вложений	4.1 Сомнительная дебиторская задолженность. 4.2 Залежалые производственные запасы. 4.3 Сверхнормативное незавершенное производство. 4.4 Готовая продукция и товары, не пользующиеся спросом. 4.5 Прочие элементы оборотных средств, не вошедшие в предыдущие группы.
Общая сумма оборотных средств	п.1 + п.2 + п.3 + п.4

Такая группировка оборотных средств очень нужна финансовому отделу, задачей которого является контроль за рациональным размещением капитала в текущих активах.

Эффективно управлять ликвидностью – значит не допускать увеличения доли активов с высокой и средней степенью риска.

Оборотные средства функционируют одновременно в сфере производства и в сфере обращения, проходя три стадии кругооборота: закупки, производство и реализация. Схема стадий кругооборота оборотных средств представлена на рис.1.

Рис. 1. Стадии кругооборота оборотных средств

На денежные средства (Д) организация приобретает все необходимые предметы труда для производства продукции, которые приобретают форму производственных запасов (ПЗ), затем идет непосредственно процесс производства, в результате которого получается готовая продукция (ГП), она реализуется, и организация за нее получает определенные денежные средства (Д₁). Таким образом, средства совершают один оборот, затем все повторяется вновь.

Оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, в процессе которого они меняют форму стоимости (с денежной на товарную и снова на денежную) и обслуживают процесс товарного обращения. Основная их масса вложена в товарно-материальные ценности, а среди них главное место принадлежит товарным запасам.

Затраты на освоение новой продукции, подготовительные и другие работы, рассчитанные на длительное время, составляют расходы будущих периодов и списываются на себестоимость продукции в будущих периодах.

Знание и анализ структуры оборотных средств в организации имеют очень важное значение, так как она в определенной мере характеризует финансовое состояние на тот или иной момент работы организации. Например, чрезмерное увеличение доли дебиторской задолженности, готовой продукции на складе, незавершенного производства свидетельствует об ухудшении финансового состояния организации. Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данной организации и использование их дебиторами в своем обороте.

Повышение доли незавершенного производства, готовой продукции на складе указывает на отвлечение оборотных средств из оборота, снижение объема реализации, следовательно, и прибыли. Все это свидетельствует о том, что в организации оборотными средствами необходимо управлять с целью оптимизации их структуры и повышения их оборачиваемости.

Таким образом, в условиях рыночной экономики оборотные средства – необходимая составляющая производственной деятельности каждой организации. Она имеет определенный состав и структуру, формируется за счет различных видов источников (в зависимости от направленности деятельности хозяйствующего субъекта). Именно разумное управление оборотными средствами определяет успешное функционирование организации, а также обеспечивает её высокую конкурентоспособность на современном этапе развития экономики.

Список литературы:

1. Бабенко И.В., Тиньков С.А.. Управление оборотными активами: логистический подход: Монография. — М., 2013. — 168 с.
2. Грузинов, В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебное пособие. /В.П. Грузинов, В.Д. Грибов/ - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 208 с.
3. Губанова Е.В. Управленческий анализ: Учебно-методический комплекс/ФГБОУ ВПО "Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации", филиал в г. Калуга. - Калуга, 2010. -104 с.
4. Губанова Е.В. Экономический анализ: Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов 080507.65 -Менеджмент организации. - Калуга, 2013. -63 с.

5. Хунгуреева И.П., Шабыкова Н.Э., Унгаева И.Ю. Экономика организации: Учебное пособие. – Улан-Удэ, Изд-во ВСГТУ, 2014. – 240 с.
6. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 415 с.
7. Карпычева Е.Ю. Совершенствование процесса управления оборотными средствами при помощи системного подхода// Научные записки ОРЕЛГИЭТ, 2014.–№ 1(9). – С. 250-261.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 34
ББК 67.409

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аксенова А.В. – научный сотрудник
ФКУ «Научно-исследовательский институт ФСИН России», Россия, г. Москва

Аннотация

В статье рассматривается система мер, направленная на снижение уровня коррупционных рисков. Автор говорит о необходимости создания в России работоспособной структуры противодействия коррупции, базирующейся на принципе «превентивности», отсутствие которой, по мнению автора, в значительной степени затрудняет борьбу с коррупцией в нашей стране.

Ключевые слова

Коррупционные риски, уголовно-исполнительная система, преступление, полномочия, должностное лицо.

Актуальность задачи реализации государственной антикоррупционной политики в федеральных органах исполнительной власти на сегодня представляется несомненной, в связи с чем на передний план выдвигается проблема поиска механизмов, применение которых позволит расширить спектр влияния на коррупционную составляющую государственной службы и повысить ее эффективность. Как представляется, заметная роль в познании этих механизмов принадлежит изучению и оценке так называемых «коррупционных рисков», которые возникают при исполнении сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) своих должностных обязанностей.

Обстоятельства, возникающие во время несения службы, побуждающие сотрудника при исполнении должностных обязанностей использовать служебное положение в личных целях, всегда неблагоприятны по своей сути не только для конкретного учреждения (органа), исполняющего наказание. Важно подчеркнуть, что неблагоприятный исход коррупционных рисков выражается в нарушении законных интересов всего общества и государства, а применительно к УИС сводится к невозможности осуществлять сотрудниками возложенные функции и решать поставленные ФСИН России задачи в рамках действующего законодательства [3, с. 505].

Согласно ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» от 03.12.2012 № 231-ФЗ, среди мер по предупреждению коррупции, которые обязаны принимать организации, следует назвать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов [1, с. 120].

Еще одна сложность в реализации функции контроля связан с тем, что его целевое предназначение состоит в предотвращении коррупционных правонарушений. Что мы будем понимать в данной работе под предотвращением коррупционных правонарушений? Предотвращать коррупционное правонарушение означает создать такую интегрированную систему мер, которая минимизировала бы саму возможность этого вида антиобщественных деяний. Точный объем этих мер, как отмечалось выше не может быть четко установленным, исчерпывающе описанным, представленным в виде научно-методических и организационно-распорядительных документов. Сложность понимания термина «предотвращение» связана еще и с тем, что даже если такие меры были бы четко определены и нормативно закреплены, вне поля зрения в этом случае оставались бы еще, как минимум два фактора, без которых эти меры оказались бы только благими пожеланиями.

Первый из них – процесс и технология правоприменения, т.е. реализация установленных нормативных и организационно-распорядительных мер в непосредственно практической деятельности. А это означает, что на первый план выступает человеческий фактор в виде реально существующих и действующих сотрудников ФСИН России, ориентированных на предотвращение правонарушений коррупционной направленности. В этом есть определенная сложность.

Второй – объект профилактического воздействия – сотрудник государственной службы (или работник УИС), у которого всегда остается свобода выбора того или иного варианта служебного поведения и действий. Свобода выбора варианта поведения представляет собой фундаментальную составляющую в структуре механизма регуляции поведения и деятельности сотрудников УИС. Эффективное предотвращение коррупционного правонарушения возможно, если субъект (субъекты) этой деятельности будет действовать, исходя из системного видения решаемой задачи, опирающегося на понимание механизмов регуляции поведения и деятельности человека. В противном случае это будет малоэффективный путь единичных (большой частью – стихийных и формальных) мер, нередко выдаваемых за «комплексный подход», «системный подход» и т.п. Оторванность процесса принятия организационно-управленческих решений и их реализации сотрудниками УИС при решении задач предотвращения коррупционного риска от понимания механизмов детерминации поведения и деятельности человека является, по-нашему мнению, одной из основных причин низкой эффективности предлагаемых в этом направлении усилий.

Главный вопрос реализации разработанных и разрабатываемых на основе объективной оценки существующего положения дел предложений по минимизации коррупционных рисков состоит в том, чтобы определить механизмы их реализации. А это означает:

- обозначение конкретных должностных лиц, ответственных за качественную реализацию существующих (одобренных руководством ФСИН России) научно-методических рекомендаций;

- разработка целевых программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей органов и учреждений ФСИН России различного уровня управления по минимизации коррупционных рисков средствами управленческой деятельности. С учетом общепризнанной сложности противодействия коррупции, сегодня уже недостаточно иметь общие представления об этом феномене и строить свою работу на интуитивно-эмпирической основе. Руководителей территориальных органов, кадровых и иных подразделений необходимо

целенаправленно учить существующим и перспективным средствам эффективного противодействия коррупции;

- формулировка требований к новому виду профессиональной компетенции руководителей территориальных органов ФСИН России, управление коррупционными рисками, а решение задач по минимизации коррупционных рисков должно быть органично включено в структуру их управленческой деятельности на уровне мероприятий, планов деятельности, программ служебной подготовки и т.п.

Сегодня ФСИН России располагает целым рядом обстоятельных научно-практических рекомендаций по решению проблемы минимизации коррупционных рисков и противодействию коррупции в целом. Вместе с тем, многие предложения формулируются как разрозненная совокупность направлений деятельности, которые предлагаются без необходимой дифференциации по уровням управления, по субъектам, которые должны их реализовывать, без необходимой проработки ресурсного обеспечения. Полагаем, что это неизбежный этап решения любой сложной проблемы.

Можно в очередной раз требовать ужесточения контроля на всех уровнях управления, что уже было на практике не раз. Гораздо важнее, с нашей точки зрения, обогатить эту безусловно важную управленческую функцию знанием современных форм, методов, технологии контрольной деятельности, широко представленных в современных теориях управления персоналом, человеческими ресурсами (HR) на основе достижений человековедческих отраслей научного знания.

Эффективными мерами, препятствующими реализации коррупционных схем и значительно снижающими влияние коррупциогенных факторов, являются:

- повышение уровня координированности и взаимодействия между структурными подразделениями внутри учреждения, исполняющего наказания;

- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц учреждения, исполняющего наказания, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия по службе и общения должностных лиц с подчиненными, гражданами и территориальными правоохранительными органами;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, рассматривающих ситуации, связанные с коррупционными рисками;

- повышение оперативности реагирования на основные индикаторы коррупционных рисков на основе своевременного их выявления в результате мониторинга, сокращения сроков принятия управленческих решений и их исполнения;

- установление четкой регламентации способа и сроков реагирования должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;

- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах предупреждения коррупционных рисков.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений реализацию вышеперечисленных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия должны проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за соответствием расходов доходам, так и на основании поступившей информации о коррупционных

проявлениях, в том числе жалоб и обращений осужденных и иных граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в СМИ;

- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах лишения свободы, приема граждан и представителей организаций;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций [4, с. 19].

Несомненно, для борьбы с коррупцией необходимо сделать упор на развитии этики государственных служащих, их обучении, так как лицо, жестко и постоянно действующее в рамках этических стандартов и норм, начинает негативно относиться к проявлениям коррупции, что приводит к формированию высоких стандартов поведения, на которые начинают ориентироваться и другие сотрудники.

Список литературы:

1. Горяинов К.К. Правовое регулирование мер борьбы с коррупцией. Материалы научно-практической конференции. Москва. 2016. - 179 с.
2. Балашов А.А., Гаврина Е.Е., Шорников В.П. Коррупция в обществе и уголовно-исполнительной системе России. Рязань. 2015. - 196 с.
3. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. - 912 с.
4. Марков В.П., Сивцов С.А. Основные факторы, способствующие распространению коррупционных проявлений в пенитенциарной системе России. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 4. С. 18–21.
5. Хромов И.Л. Коррупционная ситуация в уголовно-исполнительной системе: криминологические и уголовно-правовые проблемы. // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 1. С. 36–45.

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Аталикова И.Р. – магистрантка 2 курса
Саратовский государственный университет им Н.Г. Чернышевского,
Россия, г. Саратов

Аннотация

На протяжении последних лет в России сохраняется сложная криминальная ситуация. Быстро идет вверх кривая насильственных преступлений. В науке российского уголовного права такие преступления принято классифицировать в зависимости от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. С учетом этого в УК РФ выделяются виды убийства при смягчающих обстоятельствах. Одним из них является убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Рассмотрев историю становления института аффекта в российском уголовном законодательстве, можно тем самым проследить, как была изменена оценка общественной опасности данного преступления на разных исторических этапах развития нашего общества.

Ключевые слова

Аффект, насилие, тяжкое оскорбление, иные противозаконные действия.

Ученные считают, что источникам уголовного права до XIX века, например, Русской Правде или Судебнику 1497 г не было известно такого понятия как «аффект»¹.

15 августа 1845 года указом императора Николая I было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, которое было введено в действие с 1 мая 1846 года. Так как предшествующие законодательные источники объединяли нормы многих отраслей права, Уложение о наказаниях 1845 года можно считать первым кодифицированным источником российского уголовного права, который был систематизирован на Общую и Особенную части.

В Уложении 1845 г. содержалась статья, в соответствии с которой, человек, совершивший убийство в раздражении или запальчивости, однако не случайно, а зная, что посягает на жизнь другого человека, подвергался каторге на срок от десяти до двенадцати лет².

В дальнейшем, по закону 1871 года, к прежней редакции статьи было добавлено еще одно обстоятельство, которое уменьшает виновность лица. Теперь учитывалось, что раздражение или запальчивость вызывало тяжкими оскорблениями или насильственными действиями со стороны убитого.

С. Таганцев отмечал, что если умысел у виновного возник в состоянии аффекта, однако само убийство было совершено обдуманно и хладнокровно, то наказание за него не должно смягчаться³.

Проекте Уголовного Уложения подобного рода преступления были выделены в отдельную группу. Законодатель ограничил данный состав только теми случаями, когда преступное намерение возникло и было осуществлено в непрерывно продолжающемся возбужденном состоянии.

Статья 387 Проекта Уголовного Уложения имела следующую редакцию: «Виновный в убийстве, задуманном и выполненном в порыве сильного душевного волнения, наказывается: каторгой на срок не свыше восьми лет». В части второй данной статьи говорилось, «если такое состояние вызвано противозаконным насилием над личностью со стороны потерпевшего, то виновный наказывается: исправительным домом»⁴.

Законодатель считал, что основанием для снижения ответственности служит «сила страсти, которая потемняет ум и толкает на совершения преступления. Лицо, совершившее преступление виновен в том, что уступил гневу, однако, он заслуживает некоего прощения, так как действовал под его влиянием».

Стоит обратить внимание, что в ч. 1 ст. 387 Проекта Уложения законодатель не связывает состояние аффекта с причинами, которые его вызвали. Исходя из этого, можно сделать вывод, что смягчение ответственности за подобные преступления предлагалось лишь за само состояние виновного в момент совершения им преступления, независимо от причин, которые его породили. А если же состояние аффекта вызвало противоправное поведение потерпевшего, то это еще больше должно было смягчить ответственность.

По первоначальному замыслу поступками, которые могли признаваться основанием возникновения состояния аффекта у виновного, могли быть насилие и оскорбление. Однако позже, ввиду значительного смягчения наказания, законодатель решил ограничиться только насилием⁵.

¹ Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. - Екатеринбург, 2006. – 436 с.

² Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век -1917) / Сост. В.А. Томсинов. - М.: Издательство «Зерцало», 1998. - С. 219 - 238.

³ Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву: Часть особенная. – СПб., 1994. - С. 115.

⁴ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век -1917) / Сост. В.А. Томсинов. - М.: Издательство «Зерцало», 1998. - С.222.

⁵ Попов А. Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК РФ). - СПб.: Санкт – Петербургский юридический институт Генеральной прокуратур Российской Федерации, 2004. – С. 6.

Состав преступления, совершенного в состоянии насилия был сконструирован в Уголовном уложении 1903 г. В нем предусматривалась ответственность за убийство, «задуманное и выполненное» под влиянием «сильного душевного волнения», вызванного противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Мы не можем не согласиться с мнением Б.А. Спасенникова, который считает, что «данная норма стала определяющей для российского законодательства в правовой оценке такого рода деяний»⁶.

В Уголовных кодексах РСФСР 1926 года и 1960 содержались статьи, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта (ст. 104 и ст. 110 УК РСФСР).

В соответствии со статьей 104 УК РСФСР 1926 года под убийством, совершенным в состоянии аффекта понималось умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противозаконными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких⁷.

Анализируя статью 107 УК РФ и статью 104 УК РСФСР, можно прийти к выводу, что содержание данных статей несколько отличаются.

Во-первых, перечень оснований, вызывающих состояние аффекта у виновного, был значительно уже. Так, в ст. 104 УК РСФСР названы только три основания:

- насилие;
- тяжкое оскорбление;
- иные противозаконные действия.

В то время как в ст. 107 УК РФ их шесть:

- насилие;
- издевательство;
- тяжкое оскорбление;
- противоправные действия;
- аморальные действия;
- длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего⁸.

Во-вторых, в диспозиции статьи 104 УК РСФСР предусматривались тяжкие последствия для виновного или его близких, которые явились или могли явиться следствием поведения потерпевшего. В Уголовном кодексе Российской Федерации ничего не сказано о наступивших или возможных последствиях для виновного или его близких.

В-третьих, согласно УК РСФСР противоправное или аморальное поведение потерпевшего должно быть направлено на виновного или его близких, а УК РФ не содержит такого положения.

В-четвертых, статья 104 УК РСФСР содержала только одну часть, в то время как в статье 107 УК РФ имеются две части.

В-пятых, различие просматривается и в санкциях статьей. Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, по УК РСФСР наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет. По УК РФ аналогичное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

⁶ Спасенников Б.А. Аффект и уголовная ответственность // Закон и право. - 2003. - № 6. - С. 31.

⁷ Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591.

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ; ред. от 13.02.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ; ред. от 13.02.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591.
3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век -1917) / Сост. В.А. Томсинов. - М.: Издательство «Зерцало», 1998. - С. 219 - 238.
4. Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. - Екатеринбург, 2010. – 436 с.
5. Попов А. Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК РФ). - СПб.: Санкт – Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. – С. 6.
6. Спасенников Б.А. Аффект и уголовная ответственность // Закон и право. - 2013. - № 6. - С. 31.
7. Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву: Часть особенная. – СПб., 1994. - С. 115.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ТЕОРИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Ковалев А.Ю., Тищенко В.В.

Южно-Российский институт управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В настоящей статье рассмотрена правовая природа арбитражного управления в российском законодательстве. Проанализированы теории определения правового положения арбитражного управляющего.

Ключевые слова

Арбитражный управляющий, арбитражное управление, правовой статус, теория, процедуры банкротства.

Для определения правового статуса арбитражного управляющего, в современном законодательстве Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), необходимо осветить теоретические основы и положения института несостоятельности, в том числе его субинститутов, связанных арбитражным управляющим.

В настоящее время, в юридической литературе существуют различные теории правового статуса (положения) арбитражного управляющего, которые объясняют юридическую природу данного специфического субъекта гражданских правоотношений. С практической точки зрения, определение соответствующей теории имеет колоссальное законодательное значение, в связи с тем что, для определения правового статуса арбитражного управляющего, необходима четкая регламентация и законодательное закрепление прав и обязанностей арбитражного управляющего во всех процедурах банкротства.

Исторически, в конкурсном праве арбитражный управляющий имел только статус конкурсного управляющего, но с развитием гражданского законодательства и перехода от «прокредиторской» к «продолжниковой» концепции развития законодательства, появились

новые правовые статусы арбитражного управляющего, из-за увеличения количества процедур. Так, кроме конкурсного производства, где процедуру реализует конкурсный управляющий, появились процедуры:

- наблюдения, которую реализует временный управляющий,
- внешнего управления, которую реализует внешний управляющий,
- финансового оздоровления, которую реализует административный управляющий,
- процедура банкротства граждан, с финансовым управляющим.

В современной юридической науке сформированы различные теории правовой природы арбитражных управляющих и самой деятельности по осуществлению арбитражного управления. Наиболее распространенной точкой зрения является, представление арбитражного в качестве представителя. Ученые-правоведы обосновывают данную теорию тем, что в рамках процесса банкротства арбитражный управляющий исполняет функции представителя. Но возникает логичный вопрос: представителя какого лица? В данной сфере единства между учеными нет. Они разделяют теорию на несколько модификаций, говоря о том, что в зависимости от конкретных обстоятельств дела он может быть представителем интересов как кредиторов, так и должника, некоторые говорят об одновременном представлении интересов обеих сторон.

Часть же ученых указывает на то, что, «исходя из требований законодательства, управляющие обязаны учитывать также интересы собственников имущества, учредителей юридического лица и общества» [1, с. 112].

Эта теория, однако, подвергается критике и, на наш взгляд, вполне обоснованно. Так, нельзя не согласиться с выводом профессора В.Ф. Попондопуло, который отмечает, «что арбитражный управляющий не представляет и не может никого представлять - он действует непосредственно от своего имени в пределах своих полномочий, определенных законом, реализует свои права и обязанности» [2, с. 97].

Также существуют и иные теории, как например, теория исполнительного производства, теория опекуна, теория доверительного управления, теория государственного регулирования. Но ученые-правоведы не могут прийти к консенсусу и определить единственно верную теорию, все чаще обосновывая это тем, что правовое положение арбитражного управляющего, характеризуется специфическими, несвойственными иным институтам правами и обязанностями арбитражного управляющего. Так, М.В. Телюкина, противопоставляя правовым точкам зрения таких дореволюционных ученых, как Г.Ф. Шершеневич, Я.М. Гессен, А.А. Маттель, утверждает, что: «определить статус арбитражного управляющего из имеющихся концепций невозможно, а следовательно, арбитражный управляющий является субъектом, имеющим собственный статус, определяемый целями конкурсного права» [3, с. 227].

По мнению Н.В. Федоренко: «с точки зрения гражданского права корректно определить статус арбитражного управляющего невозможно: он не является в полной мере ни органом юридического лица - должника, ни его представителем, ни доверительным управляющим, ни субъектом, который сочетает в себе элементы статуса каждого из названных лиц, но вместе с тем он имеет совершенно особые полномочия, которыми ни один субъект гражданского права не обладает» [4, с. 170].

Нельзя не согласиться с позицией профессора Е.Л. Суханова, который утверждает, «что при банкротстве непосредственно происходит управление деятельностью самого юридического лица в удовлетворения требований и интересов кредиторов, что не является доверительным управлением имуществом» [5, с. 81].

Существует довольно распространенная позиция в юридической литературе о том, что к арбитражному управляющему в процедуре конкурсного производства и внешнего управления делегируется полномочия по осуществлению управления внутренними и внешними делами должника, в связи с чем «арбитражный управляющий осуществляет непосредственно функции органов управления юридического лица (должника)» [6, с. 52]. Противоположную

точку зрения высказывает Е.Г. Дорохина, которая утверждает, что арбитражный управляющий (в любой процедуре банкротства) не может считаться органом управления должника, «так как законодательно закреплён правовой статус арбитражного управляющего, выражающиеся самостоятельной процессуальной форме» [7, с. 69]. А осуществляемые от своего имени действия арбитражного управляющего выступают, как способ осуществления возложенных на него законодателем обязанностей.

Что касается теории трудового договора, то например Л.А. Кононова утверждает, что «взаимоотношения между арбитражным управляющим и должником имеют особую правовую природу и данные взаимоотношения нельзя отнести ни к трудовым, ни гражданско-правовым» [8, с. 81]. С чем абсолютно не согласен профессор В.В. Витрянский, утверждая, что «нет оснований для какой либо дискуссии так как есть четко сформулированная позиция законодателя» [9, с. 416].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основным недостатком указанных ранее теорий, заключается в определении правового статуса арбитражного управляющего без разграничения его в зависимости от его вида, так как в основном названные теории возникли и развивались, в основном, в то время когда арбитражный управляющий имел только правовой статус конкурсного управляющего.

Так в дореволюционной России, в конце XIX века – начало XX века, процедура банкротства представляла собой лишь конкурсное производство. Так как, и в теории, и законодательстве отсутствовали реабилитационные процедуры должника. Но в данный период времени, появилось первоначальное регулирование предотвращения банкротства, посредством деятельности администрации по торговым делам, что противопоставлялось правовой природе конкурсного управления и объяснялось иными теориями. Г.Ф. Шершеневич, объяснял правовую природу конкурсного управления теорией исполнительного производства, а «теорией опеки объяснял природу администрации по торговым делам, представлявшей должника» [10, с. 209].

С изменением законодательства о несостоятельности (банкротстве), появились новые субинституты института неплатежеспособности, и как следствие изменился правовой статус. При данных обстоятельствах следует произвести их классификацию на виды по субъектному составу, в зависимости от субинститута. Таким образом, целесообразно разделить арбитражных управляющих на следующие виды:

1. Арбитражный управляющий, реализующий ликвидационные процедуры банкротства, в том числе, конкурсное производство (конкурсный управляющий) и реализации имущества гражданина (финансовый управляющий),

2. Арбитражный управляющий, реализующий восстановительные процедуры банкротства, к которым относятся процедура внешнего управления (внешний управляющий), процедура финансового оздоровления (административный управляющий), реструктуризации долгов гражданина (финансовый управляющий) также к этому виду можно условно отнести процедуру наблюдения (временный управляющий), так у временного управляющего функции направлены больше на восстановление платежеспособности должника, нежели на его ликвидацию.

Данная классификация способствует разграничению теорий, определяющих правовую природу арбитражного управляющего, реализующего ликвидационные процедуры банкротства и арбитражного управляющего, реализующего восстановительные процедуры банкротства.

С нашей точки зрения, правовую природу арбитражного управляющего, реализующего ликвидационные процедуры, характеризует «теория исполнительного производства» [11, с. 398], представленной Шершеневичем Г.Ф. Эта теория всесторонне объясняет и раскрывает причины выбытия у должника правомочия по управлению своим имуществом. В данной

теории арбитражному управляющему передается конкурсная масса, то есть изъятое у должника имущество, в целях его сохранности и пропорционального удовлетворения требований кредиторов, посредством его реализации. Но теория исполнительного производства не применима по отношению к арбитражному управляющему, реализующему восстановительные процедуры банкротства, потому что реализация восстановительных процедур платежеспособности должника не предусматривает изъятие имущества у должника, и не требует специального субъекта, для реализации данного имущества.

Как упоминалось ранее, что в юридической дореволюционной науке существовала теория опеки и применялась по отношению к правовому статусу администрации по торговым делам, которая выступала как представителя должника, ее правовой статус схож с восстановительными процедурами в современном законодательстве о несостоятельности. Если сравнивать данную теорию опекунства с современной теорией представительства, то можно сделать вывод, что данные теории имеют общие черты и в большей степени схожи. Но теория представительства, как было уже обосновано выше, не является оптимальной для определения правового статуса арбитражного управляющего, реализующего восстановительные процедуры банкротства. Так как, из-за специфики отношений складывающихся в процедурах наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления и реструктуризации долгов гражданина, в связи с тем, что во время реализации данных восстановительных процедурах банкротства, по мнению Эрлих М.Е., стороны осуществляя свою деятельность, не придерживаются принципа добросовестности, а зачастую их деятельность направлена на защиту своих корыстных интересов: так должник преднамеренно предпринимает действия направленные на невозможность удовлетворения требований кредиторов, путем вывода активов организации, а «деятельность кредиторов направлена на удовлетворение своих требований преимущественно перед иными кредиторами должника» [1, с. 112]. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в восстановительных процедурах необходим контроль за всеми участниками (должником, кредиторами), для достижения платежеспособности должника, пропорциональному и в равной степени удовлетворения требований кредиторов. В связи с чем, можно прийти, к так называемой, теории контроля, применительно к арбитражному управляющему, реализующего восстановительные процедуры банкротства.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отсутствует и неприменима единственно верная теория, для определения правового статуса арбитражного управляющего, так как необходимо разграничивать деятельность арбитражного управляющего в зависимости от субинститута неплатёжеспособности. Так, по нашему мнению, для определения правовой природы правового статуса арбитражного управляющего, при осуществлении ликвидационных процедур банкротства, применима теория исполнительного производства, а при осуществлении восстановительных процедур банкротства применима теория контроля.

Список литературы:

1. Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства разрешения: Монография. М.: Проспект, 2015.
2. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Науч.-практ. пособие. М.: Проспект, 2012. С. 97.
3. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 226 - 229.
4. Федоренко Н.В., Пархоменко П.Н. Правовой статус и роль некоторых субъектов процедуры банкротства в свете Федерального закона 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. N 5. С. 170.
5. Суханов Е.Л. Договор доверительного управления имуществом // Вестник ВАС РФ. 2000. N 1. С. 81.

6. Ракина Л.Н. Определение процессуального положения хозяйственного общества и арбитражного управляющего при предъявлении последним косвенных исков // Закон. 2009. N 8. С. 49 - 57

7. Дорохина Е.Г. Правовое положение внешнего управляющего при проведении внешнего управления // Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная практика Московского региона. 2004. N 3. С. 68 - 73.

8. Кононова Л.А. Имущественная независимость арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 8. С. 41.

9. Постатейный комментарий Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" / Под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2003. С. 416.

10. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 209.

11. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. С. 396 - 400.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Пащенко А.А. – магистрант

Научный руководитель – Воротилина Т.В.

Северо-Кавказский Федеральный Университет, Россия, г. Ставрополь

Аннотация

В данной статье говорится об инновационных методах преподавания правовых дисциплин в ВУЗе, о необходимости инноваций в системе образования, а также об интерактивном обучении.

Ключевые слова

Методы преподавания, инновация, интерактивное обучение.

История педагогики демонстрирует то, что на конкретном этапе развития появляется проблема соответствия существующих образовательных технологий уровню научно-технического прогресса и социально-экономическому развитию общества – противоречие между традиционными методами обучения и новыми требованиями общества к подготовке специалистов. Становится необходимым внедрение инноваций в системе образования.

В нынешних условиях современно-развитого российского общества высшая школа должна выпускать специалистов не только как профессионалов своего дела, но и как высоконравственных людей со сформированным правосознанием.

Формирование у граждан убеждения в абсолютной ценности права, в его универсальном характере является важнейшим трудноосуществимым направлением проводимой правовой реформы. Воспитание правового сознания людей должно происходить не только при помощи всей системы эффективного механизма правового регулирования и применения правовых норм, а также через правовое образование.

Во всех учебных заведениях в данный момент преподают основы права. Все россияне овладевают основами знаний о российской правовой системе еще со школы, о важнейших законах, регулирующих права и свободы граждан, о содержании российской Конституции.

Однако в настоящее время недостаточно разработаны педагогические цели и научно-методические основы преподавания правовых дисциплин, особенно это касается неюридических вузов, где им не уделяется должного внимания. Это сказывается на уровне правосознания студенческой молодежи.

Современные стандарты высшего образования требуют обязательного использования инновационных методов обучения. Актуальным является использование интерактивных методов в учебном процессе высших учебных заведений.

Интерактивное обучение (inter — «взаимный», act — «действовать») основано на коммуникациях, диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором, по В.К. Дьяченко, «все обучают каждого и каждый обучает всех». [1] Интерактивное обучение становится более привлекательным и комфортным для современных студентов, поскольку оно дает возможность проявить свой интеллектуальный потенциал, активно поучаствовать в процессе обучения. В итоге материал вызывает больше интереса, воспринимается более полно и лучше усваивается. Как справедливо отмечает В.А. Казакова «Интерактивное обучение выполняет сразу несколько функций. Во-первых, активное, а не пассивное восприятие информации концентрирует внимание, заставляет не отвлекаться от мысли преподавателя, во-вторых, вносит в занятия некоторый соревновательный, игровой элемент, давая возможность наиболее сообразительным и творческим студентам выделиться из общей массы, реализовать свои престижные амбиции, в-третьих, постоянное обращение к нормативной базе формирует необходимый навык пользования первоисточником, облегчает переход с ним на тебя. [2]

В условиях, нарастающих глобализационных и информационных вызовов включение в модель российского юридического образования интерактивных методов обучения как необходимого элемента образовательных технологий становится неизбежным. Необходимо также учитывать, что переход на болонскую систему привел к общему сокращению часов аудиторных занятий для студентов бакалавриата. В этих условиях необходим поиск оптимальных методов обучения в условиях ограниченности времени общения преподавателя со студентами в аудитории. Современные технологии в совокупности с интерактивным программным обеспечением, которое работает в режиме диалога с пользователями и помогает управлять процессом обучения, позволяют реализовать качественно новую модель эффективного преподавания правовых дисциплин. Внедрение мультимедиа-технологий в образовательные процессы является одним из ключевых моментов информатизации образования.

В последние годы представители гуманитарных дисциплин особую любовь питают к компьютерным технологиям коммуникационного взаимодействия между преподавателем и аудиторией: от электронных пособий самых различных видов и до видеоконференций в виртуальном пространстве. Нельзя не признать, что технические средства сегодня предоставляют такие возможности для обучения, о которых раньше и мечтать было невозможно. Поиск, систематизация и анализ юридической информации, отнимавшие прежде большую часть времени решения учебных задач, сегодня сводятся к умению правильно пользоваться поисковыми системами и требуют минимальных затрат.

Актуальность применения мультимедиа-технологий в учебном процессе обусловлена тем, что на современном этапе нашего общественного развития происходит информатизация общества и широкое распространение глобальной компьютерной сети Интернет. Компьютерные технологии на сегодняшний день воспринимаются учащимися с большим интересом, чем обычный учебник, дают большую степень усвоения материала.

Интерактивные доски, документ-камеры и другое современное оборудование обеспечивают эффективность использования компьютеров при проведении лекционных занятий, семинаров, презентаций.

Интерактивные модели обучения предусматривают творческие задания, моделирование различных ситуаций, требующих применения правовых норм (кейс-метод), деловые ролевые игры, совместное обсуждение и решение проблем путем дискуссий, сократические диалоги и многое другое. При этом преподаватель должен строить занятие таким образом, чтобы, с одной стороны, не доминировать в аудитории, подавляя активность студентов, с другой — не утратить контроль над ситуацией, чтобы обсуждение не ушло далеко от тематики изучаемого предмета. В идеале создается такая среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равноправием их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и взаимоконтроля.

Одна из главных задач современного вуза — найти оптимальное соотношение «старого и нового», традиционного и инновационного и поддерживать его.

Не владея методикой преподавания, современными технологиями обучения преподаватели осуществляют преподавательскую деятельность на ситуативно-творческом уровне, что негативно сказывается на реализации задач учебно-воспитательного процесса. К сожалению, целенаправленная специальная педагогическая подготовка не является необходимым условием при осуществлении преподавательской деятельности. Сами преподаватели, как правило, не акцентируют достаточного внимания на педагогической составляющей своей профессиональной деятельности, от которой напрямую зависит как качество преподавания, так и обучения.

Вместе с тем новые информационные технологии или, точнее, предоставляемые ими возможности изменяют потенциал традиционных методик настолько, что это дает повод говорить об инновационных методах обучения.

Список литературы:

1. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения : Актуал. пробл. теории и практики обучения. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1984. — 185 с.
2. Казакова В.А. Методика преподавания уголовно-правовых дисциплин // Юридическое образование и наука. 2012. № 4. S. 32-35.
3. Мареев Ю. Л. Инновационные методы преподавания предпринимательского права на юридическом факультете ННГУ: опыт и перспективы использования // Вестник ННГУ. 2014. №3-4. С.134-137
4. Пустовалова И.Н. Профессиональная подготовка преподавателей правовых дисциплин в условиях модернизации системы образования // Интернет-журнал Науковедение. 2012. №4 (13). С.134. 2012. №4 (13). С.134
5. Садовникова Г.Д. Особенности преподавания дисциплин государственно-правового цикла с применением интерактивной методики // Актуальные проблемы российского права. 2017. №2 (75). С.37-44
6. Смирнов Я.Ю. Новые образовательные технологии при изучении юридических дисциплин в бакалавриате // Теория и практика общественного развития. 2014. №7. С.51-53

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Тищенко В.В., Ковалев А.Ю.

Южно-Российский институт управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы возможности легализации административной преюдиции в уголовном праве. Приведены аргументы против введения административной преюдиции в Уголовный кодекс. Сформулированы положения, позволяющие легализовать и закрепить административную преюдицию в уголовном законе.

Ключевые слова

Административная преюдиция, уголовное право, уголовный закон, состав преступления.

Под административной преюдицией в уголовном праве понимается привлечение лица к уголовной ответственности в случае совершения этим же лицом тождественного правонарушения в течение установленного законом времени после одного или двух уже имеющих административных взысканий.

Конструкция состава преступления с административной преюдицией подразумевает, что деяние признается преступным в том случае, если до момента его совершения лицо определенное количество раз в течение установленного периода времени ранее привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного деяния.

Административная преюдиция в настоящее время все активнее внедряется в российский уголовный закон «de facto». Если в 2009 и 2011 годах Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен только двумя составами, содержащим административную преюдицию, то за период с июля 2014 года по декабрь 2015 года конструкции состава преступления с административной преюдицией имели уже пять статей уголовного закона.

В середине декабря 2015 года Верховный Суд Российской Федерации воспользовался конституционным правом законодательной инициативы и внес в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект N 953369, после принятия которого в первом чтении, в Уголовный кодекс Российской Федерации было инкорпорировано еще два запрета, которые сконструированы по аналогичному принципу.

Таким образом, на сегодняшний день УК РФ содержит целый ряд норм, основой конструкции которых является административная преюдиция. Есть все основания справедливо полагать, что количество уголовно-правовых запретов с использованием административной преюдицией будет увеличиваться.

Несмотря на то, что административная преюдиция в уголовном законе является данностью, как среди теоретиков, так и практиков продолжаются горячие споры по поводу допустимости ее использования в уголовном законе.

Изучение и систематизация научных позиций о допустимости использования в уголовном законодательстве такого приема юридической техники, как административная преюдиция, позволяет заметить, что существует две преобладающие, но противоположные точки зрения по данному вопросу.

Противники введения в УК РФ административной преюдиции в числе основных аргументов называют следующее:

во-первых, отмечается, что законодательное конструирование составов преступлений с административной преюдицией и применение уголовно-правовых норм, основанных на ней, влечет за собой нарушение принципа «non bis in idem» [1, с. 45] (не дважды за одно и то же);

во-вторых, институт административной преюдиции размывает границы между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением, и как следствие, между уголовным и административным правом;

в-третьих, количественная характеристика (количество совершенных административных правонарушений) не может преобразоваться в качественную (статье уголовным преступлением);

в-четвертых, использование административной преюдиции для криминализации деяний приводит к тому, что «в качестве единичного преступления объявляются несколько административных правонарушений» [2, с. 7], даже не имеющих внутренней связи.

Сторонники же легального присутствия административной преюдиции в уголовном законе полагают, что ее необходимо установить и закрепить для наиболее «распространенных» составов преступлений, за совершение которых ежегодно осуждаются более 130 тысяч человек. И, как правило, в 95% случаев суды прибегают к условному осуждению либо к наказанию, не связанному с изоляцией от общества.

Декриминализация деяний, утративших общественную опасность, непосредственно связана с уголовно-правовой и административно-правовой политикой России. Таким образом, ее решение должно быть ориентировано на поиск оптимального взаимодействия уголовно-правовых и административных мер противодействия преступлениям и административным правонарушениям. Заменяя уголовную ответственность за соответствующие деяния административными наказаниями, законодатель полагает, что последние будут достаточными сдерживающими правовыми регуляторами.

Также следует отметить, что возможность существования административной преюдиции в уголовном праве обусловлена общностью правовой природы уголовной ответственности и административной, а именно публичным и штрафным характером данных видов ответственности. Как преступления, так и административные правонарушения обладают общественной опасностью. Ранее еще Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что российское административно-деликтное право имеет уголовно-правовой подтекст.

Довод противников административной преюдиции в уголовном праве о том, что количество административных правонарушений не может образовать качество преступления, опровергается отсутствием различия в самом качестве административных правонарушений и преступлений. Существующая единая материальная основа уголовного и административно-деликтного права делает возможным межотраслевую дифференциацию ответственности, и, следовательно, переход от административного проступка к преступлению.

Так в административном законодательстве содержится ряд правонарушений, составы которых по отдельным объективным и субъективным признакам сходны с преступлениями. Следовательно, законодатель признает данные деяния общественно опасными и «проводит разграничение их только по объему наступивших последствий» [3, с. 17]. В этом случае мы можем говорить о наличии определенной границы между последствиями, которые наступили в результате совершения административного правонарушения и уголовного преступления.

Мнение о том, что административная преюдиция нарушает принцип «non bis in idem» (не дважды за одно и то же), также является ошибочным. Ведь административная преюдиция направлена «не на повторное осуждение лица за одно и то же деяние» [4, с. 249] и привлечение его к ответственности по данному факту. Административная преюдиция в данном случае выступает в роли превенции. Так, административное наказание будет являться правовым средством противодействия не только административным правонарушениям, но и преступлениям. При этом лицо, совершившее правонарушение и подвергнутое за это административному наказанию, будет тем самым «предупреждаться о возможности наступления для него максимально негативных последствий» [5, с. 273] в виде привлечения его к уголовной ответственности. Если же «предварительное» применение административного воздействия не сработало, то дальнейшее привлечение лица к такой же административной ответственности становится нецелесообразным. В этом случае возникает необходимость привлечения такого лица к уголовной ответственности, которая обладает более значительным предупредительным потенциалом в отношении и преступлений, и смежных с ними административных правонарушений.

Необходимо отметить, что тенденция к увеличению количества составов, сконструированных с использованием административной преюдиции и их дальнейшее применение, усиливается. Несмотря на постепенное введение подобных составов в уголовный закон, легализации административной преюдиции в уголовном праве на сегодняшний день не происходит.

Поэтому, первое, что необходимо сделать – это легализовать, т.е. закрепить административную преюдицию в уголовном законодательстве России. По нашему мнению, статью 8 УК РФ «Основание уголовной ответственности» следует дополнить еще одним основанием уголовной ответственности – таким как административная преюдиция.

Далее необходимо выработать единые правила «работы» с конструкцией административной преюдиции. Ведь на сегодняшний день нет единого подхода к определению периода времени, в течение которого лицо можно привлечь к уголовной ответственности за совершение тождественного административного правонарушения. В большинстве случаев такой срок равен одному году, но есть и такие составы преступлений, срок привлечения к ответственности по которым равен 180 дням. Например, по ст. 212.1 УК РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения соответствующих публичных мероприятий, если оно ранее дважды в течение 180 дней подверглось наказанию в административном порядке по ст. 20.2 КоАП РФ и вновь совершило тождественный административный проступок.

Следующее, что необходимо установить – это количество повторов нарушений административного закона, которые в дальнейшем перерастут и образуют уже уголовно-наказуемое преступление.

Ранее было сказано, что административное и уголовное законодательство содержит ряд составов, тождественных по конструкции, но различающихся по объему наступивших последствий. В этом случае, мы полагаем, существует возможность привлечения лица к уголовной ответственности за повторно совершенное административное правонарушение. Следовательно, необходимо дополнить такие составы преступлений указанием на предшествующую административную ответственность, что будет необходимым и достаточным условием наступления уголовной ответственности.

В заключение следует отметить, что фактически имеются все как юридические, так и политические основания для закрепления административной преюдиции в уголовном законе. Так еще в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 2009 г. прозвучал тезис о более широком применении административной преюдиции: «Наше уголовное законодательство (как и практика его применения)

должно стать более современным. В уголовном законе следует шире использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения». Аналогичное положение содержится и в п. 43 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690.

Таким образом, полагаем, что время административной преюдиции как одного из оснований уголовной ответственности, наступило.

Список литературы:

1. Шемякин Д.В. Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 2015. N 15. С. 45 – 47.
2. Бавсун М.В., Бавсун И.Г., Тихон И.А. Административная преюдиция и перспективы ее применения на современном этапе // Административное право и процесс. 2008. N 6. С. 6 – 9.
3. Чикин Д.С. Преступление с административной преюдицией как вид сложного единичного преступления // Российский следователь. 2012. N 23. С. 17.
4. Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. N 5. С. 249.
5. Халитов Р.К. Общественная опасность как основание криминализации деяния (в контексте криминализации деяний, обусловленных административной преюдицией) // Библиотека криминалиста. 2013. N 2 (7). С. 273.

Научное издание

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Сборник материалов
IV Международной научно – практической конференции

Том I

26 декабря 2017 г.

В авторской редакции

Подписано в печать ___ г. формат бумаги 60x84x16
Бумага офсет, гарнитура «Times New Roman».
Тираж 200 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета
предоставленного в издательский центр УИП КузГТУ,
650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а